

سلوكيات التماس المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس

بقطاع العلوم الاساسية

مراجعة علمية منهجية

إعداد

شيرين صلاح محمد أحمد

معيدة بقسم علوم المعلومات كلية الآداب – جامعة بني سويف

أ.د. عبدالرحمن فراج

أستاذ المكتبات وعلم المعلومات بكلية الآداب – جامعة بني سويف

أ.د. عزة فاروق عبد المعبود جوهري

أستاذ المكتبات وعلم المعلومات بكلية الآداب – جامعة بني سويف

**information-seeking behaviors among faculty members in the
basic sciences sector
systematic scientific review**

By

shereen salah Mohamed

Faculty of Arts, Beni Suf University

Prof. Abdelrahman Farrag

Faculty of Arts, Beni Suf University

Prof. Azza Farouk Gohary

Faculty of Arts, Beni Suf University

تاريخ القبول

2025/4/4

تاريخ الإرسال

2025/1/3

المستخلص:

إن الاهتمام بسلوكيات المعلومات واستخدامها قد أخذ أبعادا كثيرة في الوقت الراهن في مختلف قطاعات المجتمع ولم يعد حكرا على مجال علم المعلومات، فتتناول هذه المراجعة رصيد الإنتاج الفكري في سلوكيات التماس المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس بقطاع العلوم الأساسية، وسماته الموضوعية، النوعية، الزمنية، واللغوية، مع رصد الدوريات والبحوث والرسائل الجامعية التي تطرق إليها موضوع الدراسة، واعتمدت الباحثة في هذه المراجعة على المقاربة الكيفية **Qualitative approach** والاعتماد على أسلوب **PRISMA** والتي تهدف إلى التأكد من أن أبرز الدراسات الرئيسية والمهمة قد تم تضمينها - بالفعل - في المراجعة. وقد تم حصر 38 دراسة نشرت في المدة من 2007 إلى 2024 وهي عبارة عن 4 دراسات باللغة العربية و34 دراسة باللغة الإنجليزية، وتم تقسيمها جميعاً إلى خمسة محاور رئيسية. وتوصلت الدراسة إلى أن الإنتاج الفكري العربي ضئيل جداً ومحدود للغاية مقارنة بحجم الإنتاج الفكري الأجنبي حول هذا الموضوع، ولذلك توصي الدراسة بالحاجة إلى المزيد من الدراسات العربية عن موضوع الدراسة.

الكلمات المفتاحية: سلوكيات التماس المعلومات، السلوكيات المعلوماتية، الإفادة من المعلومات، العلوم الأساسية، أعضاء هيئة التدريس

Abstract:

Interest in information behaviors and their use has taken on many dimensions at the present time in various sectors of society and is no longer limited to the field of information science, this review addresses the body of intellectual output on information-seeking behaviors among faculty members in the basic sciences sector, analyzing its thematic, qualitative, temporal, and linguistic characteristics. It also tracks the journals, research papers, and academic theses that have covered the subject of the study. The researcher relied on a qualitative approach and the PRISMA method to ensure that the most significant and essential studies were indeed included in the review. A total of 38 studies published between 2007 and 2024 were identified, consisting of 4 studies in Arabic

and 34 studies in English. These studies were categorized into five main axes. The study concluded that Arabic intellectual output is very limited and significantly smaller compared to the foreign intellectual production on this topic. Therefore, the study recommends the need for more Arabic research on this topic.

Keywords:

Information seeking behavior, information use, basic sciences, faculty members.

أولاً- الإطار المنهجي:

1/ تمهيد

يطلق على هذا العصر عصر المعلومات حيث تعد المعلومات مورداً أساسياً في كل مجال ، واليوم نعيش ثورة معلومات هائلة في شتى مناحي الحياة العلمية والمعرفية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية فأصبحت هناك حاجة إلى الحصول على المعلومات في قطاعات المجتمعات كافة وبالتالي، أصبحت الاحتياجات المعلوماتية والبحث عن المعلومات من العوامل المهمة في كثير من جوانب الحياة.

ونلاحظ أن الاهتمام بسلوكيات المعلومات واستخدامها قد أخذ أبعاداً كثيرة في الوقت الراهن في مختلف قطاعات المجتمع ولم يعد حكراً على مجال علم المعلومات، وكان لزاماً علينا الحصول على فهم أفضل لسلوكيات التماس المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس (بما أن أعضاء هيئة التدريس هم أكثر الفئات بحثاً عن المعلومات واستهلاكاً لها لخدمة مطالبهم البحثية والعلمية والتجميع للمقررات الدراسية أو لزيادة مهاراتهم وقدراتهم العلمية) للتعرف على مواطن القوة ومكامن الضعف لدى الباحثين من أعضاء هيئة التدريس لكي نصل إلى حلول تساعد على رفع مستواهم نحو الأفضل لمواكبة عصر الابتكار والتقدم.

تسعى هذه الدراسة لإجراء مراجعة علمية منهجية لموضوع سلوكيات التماس المعلومات في قطاع العلوم الأساسية.

2/ اهداف المراجعة العلمية

الهدف الرئيس من المراجعة هو الدراسة التحليلية النقدية للإنتاج الفكري السابق للدراسات السابقة ويتفرع منه أهداف فرعية وهي :

1. التعرف على الإنتاج الفكري المنشور في موضوع "سلوكيات التماس المعلومات في العلوم الأساسية"، وتحديد ورصد كم الإنتاج الفكري المنشور .
2. التعمق في موضوع الدراسة ، وتكوين صورة متكاملة عنه .
3. تحديد الفجوات الرئيسة الموجودة في الإنتاج الفكري السابق، والكشف عن موقع الدراسة الحالية من تلك الدراسات.
4. التعرف على المناهج وأدواتها المناسبة لدراسة الموضوع .
5. معرفة إسهامات الباحثين والمؤلفين في هذا الموضوع .
6. استنباط التصميم المنهجي المناسب للدراسة محل البحث .

3/حدود المراجعة العلمية

الحدود الموضوعية : تتناول هذه المراجعة العلمية الإنتاج الفكري حول موضوع سلوكيات التماس المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس بقطاع العلوم الأساسية .
ونقصد بسلوكيات التماس المعلومات، التدابير التي يتخذها الأفراد، مثل الأطباء أو المهندسون أو الباحثون أو الطلاب، للبحث عن المعلومات والحصول عليها من مصادر مختلفة، وذلك لتلبية احتياجاتهم المعرفية بفعالية (Dawes, M., & Sampson, U., 2003). وقد تكون هذه المصادر وثائقية كالصحف والمجلات، أو غير وثائقية كالزملاء والأقران؛ كما أنها قد تكون مباشرة كالكتب أو غير مباشرة كفهارس المكتبات، وقد تكون ورقية أو إلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي ومراسد البيانات.

بينما نعني بالعلوم الأساسية، أو البحتة أو النظرية أو المجردة أو الصرفة، العلوم التي تصف الأشياء والقوى الأساسية وكذلك العلاقات بينها والقوانين التي تحكمها (ويكيبيديا، 2023).
الحدود اللغوية : تقتصر هذه المراجعة على الدراسات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية.
الحدود الزمنية : تغطي هذه المراجعة المدة الزمنية للإنتاج الفكري الصادر عن عام 2007 وحتى عام 2024 م .

الحدود النوعية : تتناول المراجعة الإنتاج الفكري السابق في مصادره الأولية، مثل مقالات الدوريات العلمية وبحوث المؤتمرات والرسائل الجامعية.

4/ منهج المراجعة العلمية

اعتمدت الباحثة في هذه المراجعة على المقاربة الكيفية Qualitative approach وبصفة خاصة على أسلوب المراجعة العلمية المنهجية Systematic literature review هي أحد أساليب مراجعة الإنتاج الفكري، والذي يركز على موضوع من موضوعات المعرفة البشرية، وذلك بمحاولة تحديد وتقييم وانتقاء والكشف عن كل الدلائل العلمية ذات الجودة العالية حول ذلك الموضوع. وبصفة خاصة تم الاعتماد على إطار برزما PRISMA (Preferred Reporting) Items For Systematic Reviews and Meta- Analyses والتي تهدف إلى التأكد من أن أبرز الدراسات الرئيسية والمهمة قد تم تضمينها -بالفعل- في المراجعة ، وهذا الأسلوب عبارة عن مخطط تدفق Flow chart يدل على مدى شمول الإنتاج الفكري المتاح للموضوع المستهدف حتى نصل إلى أكثر التسجيلات المناسبة في النهاية ، ويتضمن أربع مراحل رئيسة لإعداد المراجعة العلمية وهي : تحديد المصادر ، فحص المصادر ، مدى جدارة دخول المصادر المراجعة العلمية ، التسجيلات المتضمنة .

5/ استراتيجية البحث

اعتمدت الباحثة على عدة مصادر عربية وأجنبية في حصر الإنتاج الفكري المنشور الخاص بموضوع الدراسة فمن حيث محركات البحث ، تم الاعتماد علي الباحث العلمي لجوجل

(Google Scholar) وفيما يتصل بالمنصات وقواعد البيانات ، تم الاعتماد علي دار المنظومة ، اتحاد المكتبات الجامعية المصرية ، قاعدة الهادي للإنتاج الفكري ، ومنصة Academia ، ومنصة Web of science ، Scopus ، ProQuest ، ResearchGate . وبعد الانتهاء من تحديد المصادر العربية والأجنبية التي سيتم البحث فيها ، حددت الباحثة مجموعة من المصطلحات (الكلمات المفتاحية) العربية والأجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة للبحث بها في المصادر التي تم تحديدها مسبقاً ، وسيتم عرض هذه المصطلحات في الجدول التالي :

جدول (1) المصطلحات التي تم البحث بها في قواعد البيانات

المصطلحات الأجنبية	المصطلحات العربية
Information-seeking behavior Information- seeking behaviour	سلوكيات التماس المعلومات
Information behavior	سلوكيات المعلومات
Information behaviour	السلوكيات المعلوماتية
Information searching behavior	سلوك البحث عن المعلومات
Information seeking	التماس المعلومات
Information use Information Benefit	الإفادة من المعلومات
Information needs	الاحتياجات المعلوماتية

جميع المصطلحات السابقة تم البحث بها بالإضافة إلى (العلوم البحتة أو العلوم الأساسية أو العلوم الطبيعية أو كلية العلوم) و (أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو الباحثين) واعتمدت الباحثة في البحث على أدوات الربط OR , AND للربط بين المصطلحات للوصول إلى الدراسات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بموضوع المراجعة العلمية وذلك على الوجه التالي :

allintitle: science faculty OR staff OR researchers OR college AND "information seeking behavior" OR "information use " OR " information benefit"

جدول (2) ناتج حصر الإنتاج الفكري العربي في الموضوع محل الدراسة

م	القاعدة	دار المنظومة	الباحث العلمي	اتحاد المكتبات الجامعية المصرية	قاعدة الهادي للإنتاج الفكري	الإجمالي
1	سلوكيات المعلومات	1	7	2	1	11
2	سلوكيات المعلومات	30	3	11	6	50
3	التماس المعلومات	3	69	46	1	119
4	سلوك البحث عن المعلومات	23	14	17	13	67
5	سلوك المعلومات	98	1	5	0	104
6	الإفادة من المعلومات	111	27	46	1	185
7	الاحتياجات المعلوماتية	22	30	49	4	105
8	الإجمالي	288	151	176	26	641

جدول (3) ناتج حصر الإنتاج الفكري الأجنبي في الموضوع محل الدراسة

N	Database search terms	Google scholar	ProQuest	Web Science	Of Science	TOTAL
1	Information-seeking behavior	41	4	142	187	
2	Information- seeking behaviour	52	4	130	186	
3	Information behavior	24	4	40	68	
4	Information behaviour	24	4	30	58	
5	Information searching behavior	1	0	5	6	
6	Information seeking	99	4	75	178	
7	Information use	31	6	28	65	
8	Information needs	43	1	22	66	
9	TOTAL	315	27	472	814	

6/ معايير تضمين واستبعاد مصادر الإنتاج الفكري

- يمكن الإشارة إلى أن معايير التضمين للإنتاج الفكري محل هذه الدراسة وهي :
- الدراسات والبحوث المنشورة في المجالات العلمية الموثوقة.
 - تعتمد المراجعة العلمية على الدراسات التي نُشرت من عام 2007 إلى 2024.
 - الدراسات التي تركز على سلوكيات التماس المعلومات في العلوم الأساسية أو العلوم البحتة أو العلوم الطبيعية .
- أما معايير الاستبعاد فهي :
- الدراسات المكررة.
 - الدراسات التي لا توفر النص الكامل.
 - الدراسات المنشورة بلغة غير اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
 - الدراسات التي تغطي جوانب أخرى لموضوع المراجعة مثل سلوكيات التماس المعلومات في العلوم والتكنولوجيا أو العلوم الاجتماعية أو العلوم التطبيقية .

7/ تطبيق أسلوب PRISMA للوصول إلى الدراسات محل هذه المراجعة :

قامت الباحثة بإجراء البحث لاستخراج الدراسات ذات الصلة بموضوع المراجعة العلمية ؛ ونتج عنها استرجاع 1455 دراسة ، ثم تم حذف الدراسات التي لم ترتبط بالموضوع ارتباطاً مباشراً وكان عددها 1258 دراسة ، وأصبحت عدد الدراسات التي تم فحصها عددها 197، وقد حُذفت الدراسات المكررة والدراسات التي لم تحتوي على النصوص الكاملة وكان عددها 112 دراسة ، والدراسات التي تم تقييمها لفحص مدى الجدارة داخل الدراسة كانت 85 دراسة ، وحذفت الدراسات التي لم تتوافر بها معايير التضمين التي تم تحديدها في المراجعة العلمية 47 دراسة ، وأدى ذلك إلى إبقاء 38 دراسة شمولية في المراجعة العلمية .

شكل (1) تطبيق أسلوب PRISMA علي الدراسات محل هذه المراجعة

8/ملاح الدراسات محل المراجعة العلمية ومحاورها :

بعد إجراء عملية البحث باستخدام المصطلحات البحثية المحددة مسبقاً في قواعد البيانات ومحركات البحث التي تم الإشارة إليها سابقاً ، وباستخدام أسلوب PRISMA ، تم التوصل إلى (38) دراسة من الإنتاج الفكري العربي والأجنبي كما هو موضح في الشكل رقم (1).

جدول (4) التوزيع اللغوي للإنتاج الفكري حول موضوع الدراسة

اللغة	العدد	النسبة
اللغة العربية	4	%11
اللغة الإنجليزية	34	%89
الإجمالي	38	%100

وتبين من خلال الجدول السابق أن عدد الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية بلغ عددها 34 دراسة ، بينما بلغ عدد الدراسات المنشورة باللغة العربية 4 دراسات ، وهذا يدل على أن الباحثين المتخصصين والمهتمين بالمجال هم الباحثون الأجانب .

جدول (5) التوزيع النوعي للإنتاج الفكري حول موضوع الدراسة

فقد احتوت الدراسة على الإنتاج الفكري المنشور في أشكال مختلفة من المصادر منها الدوريات العلمية والرسائل العلمية (الأطروحات) وأبحاث المؤتمرات وهم كما موضح الجدول التالي :

نوع المصدر	العدد
الدوريات العلمية	28
الأطروحات العلمية(الرسائل الجامعية)	6
بحوث المؤتمرات	4
الإجمالي	38

اتضح من خلال الجدول السابق أن الدوريات العلمية تحتل المرتبة الأولى في مصادر المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة ويليهما الأطروحات العلمية ثم في النهاية أبحاث المؤتمرات

ومن حيث الملامح المنهجية للدراسات محل المراجعة العلمية، اتضح من خلال الجدول التحليلي للإنتاج الفكري (ملحق 1) أن هناك ما يقرب من 36 دراسة اتفقت على المنهج الوصفي التحليلي، وهناك دراستان اعتمدتا على دراسة الحالة، ثم اتفقت جميع الدراسات على أداة الاستبانة كأداة أساسية وقلّة من الدراسات استطاعت أن تدمج بين المقابلة والاستبانة، ودرستان اعتمدتا على الاستبانة والمقابلة والملاحظة، والأغلبية طبقت على أعضاء هيئة التدريس كمجتمع للدراسة وهناك من دمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وبعض الدراسات أخذت طلاب الدراسات العليا كمجتمع للدراسة، وعدد قليل أخذ الطلاب كأفراد لعينة الدراسة.

9) المحاور الموضوعية للدراسات محل المراجعة العلمية:-

قامت الباحثة بحصر الإنتاج الفكري حول موضوع سلوكيات التماس المعلومات في العلوم الأساسية، ونتج عنه (38) دراسة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بموضوع الدراسة وقسمتهم الباحثة إلى خمسة محاور موضوعية وتم اتباع الترتيب الزمني للدراسات أسفل كل محور وهم كما يلي:

المحور الأول: الاحتياجات المعلوماتية لدى أفراد العينة ودافعهم لالتماس المعلومات.

المحور الثاني: أنماط مصادر المعلومات المستخدمة من قبل مجتمع الدراسة.

المحور الثالث: طرق واستراتيجيات البحث المستخدمة من قبل أفراد العينة.

المحور الرابع: مدى الحاجة للدورات التدريبية من قبل مجتمع الدراسة لالتماس المعلومات.

المحور الخامس: التحديات / المعوقات التي تواجه أفراد العينة أثناء التماس المعلومات.

أولاً: الاحتياجات المعلوماتية لدى مجتمع الدراسة ودافعهم لالتماس المعلومات:

كشفت دراسة (تهاني، 2007) أن 34,80% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الدوافع الأساسية التي تدفعهم للتعامل مع الإنترنت الإحاطة بما هو جديد في مجال التخصص ويليهما الحصول على المعلومات لأغراض البحث بنسبة 29,42% ثم الحصول على المصادر

لأغراض التدريس بنسبة 14,01% و 11,12% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتابعون المؤتمرات واللقاءات العلمية ، والأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حوالي 84,64% يحتاجون إلى الحاسب الآلي (الكمبيوتر) دائماً للقيام بأبحاثهم ، وأعرب جميع أفراد العينة حرصهم على تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وأن هناك وسيلتين لتحقيق هذا الهدف يتعامل معهما أفراد العينة ، هما الجهد الشخصي ، والدورات التدريبية ولكن كفة الجهد الشخصي هي الأرجح بنسبة 84,42% بينما الدورات التدريبية حصلت على 15,78%.

بينما دراسة (Pushpalatha, K., & Mallaiah, T. Y(2009) وضحت أن 91,07% من طلاب الدراسات العليا يزورون المكتبة للاستعارة والاستفادة من الكتب بينما 80% من الباحثين يزورون المكتبة لتصفح المجالات ولكن 66,66% من أعضاء هيئة التدريس يزورون المكتبة لتصفح الدوريات.

وكشفت دراسة (Doraswamy, M(2010) أن الأغلبية العظمى من طلاب الدراسات العليا يزورون المكتبة لقراءة واستعارة الكتب بنسبة 85,71% ، بينما 67,14% يستخدمون الإنترنت ، ويليها أن 52,86% من الطلاب يزورون المكتبة لقراءة الصحف ، وتوضح الدراسة أن 65% من الطلاب يزورون المكتبة يومياً.

وفي دراسة (Ahenkorah-Marfo, M., Teye, V., & Senyah, Y(2011) أظهرت أن الأغلبية العظمى أي 80% من أعضاء هيئة التدريس يطلبون المعلومات للقيام بالأعمال البحثية بينما 62,8% للتحضير للمحاضرات ولكن 55,7% يلتمس المعلومات لتحديث المعرفة في مجال التخصص.

وتوضح دراسة (Hegde, P. V(2012) أن 74% من المستفيدين من المكتبة يزورون المكتبة لقراءة الكتب بينما 7,67% يزورون المكتبة لغرض المراجع ويليها قراءة المجالات. ودراسة (VIJAY, S. S(2014) إن جميع أعضاء هيئة التدريس يقومون بالتماس المعلومات لإعداد محاضرات الفصل ويليها للحصول على درجة الدكتوراه بنسبة 63% و 61% للتوعية العامة بينما 54,33% من الأعضاء يقومون بالبحث عن المعلومات للقيام بالأعمال البحثية ،

بينما الدافع للحصول على المعلومات من الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس أن 94% لدافع التعليم ، وأن 79,66% من أعضاء هيئة التدريس يحتاجون إلى مراجعة المقالات للحصول على المعلومات ويليها 70% للمناقشة مع الزملاء للحصول على المعلومات من قبل أعضاء هيئة التدريس.

ووضحت دراسة (Baladhandayutham, A(2015) أن 31,81% من الطلاب الغرض من زيارتهم للمكتبة لتحسين المستوى الأكاديمي ويليها 22,73% لقراءة الصحف و20,91% من الطلاب للحصول على المصادر الإلكترونية والحصول على المعارف العامة بينما 9,09% للأغراض البحثية والاستعداد للامتحانات، وأن الدافع من استخدام الإنترنت لدى 29,09% من الطلاب كان للاستعداد والتحضير للامتحانات بينما لدى 27,27% كان لقراءة الصحف الإخبارية ولكن 25,45% كان للأغراض الترفيهية وبعض الطلاب يقومون باستخدام الإنترنت للأغراض البحثية وهم بنسبة 16,36% .

وكشفت دراسة (Prakasan P.m. (2015) أن 50.18% من أعضاء هيئة التدريس في كليات الوبائية يحتاجون المعلومات أسبوعياً لغرض التدريس والبحث ويليها 19.05% لداعي التطوير الشخصي / المهني بينما 52.85% من أعضاء هيئة التدريس في كليات الأيورفيدا يحتاجون المعلومات لدافع التدريس والبحث ، أن 87.63% من أعضاء هيئة التدريس يحتاجون إلى مزيد من المعلومات للتدريس والتوجيه وفي الوقت نفسه، يحتاج أكثر من ¼ أفراد العينة ما يعادل (77.53%) من أعضاء هيئة التدريس إلى مزيد من المعلومات لإعداد الأوراق العلمية، ولكن 30.56% من المستفيدين فضلوا مزيداً من المعلومات للتجربة والبحث.

بينما دراسة (Verma, M. K(2015) توضح أن 82% من طلاب الدراسات العليا الدافع من زيارة المكتبة هو استعارة الكتب ، بينما 13% يزورون المكتبة لقراءة الكتب.

بينما دراسة (Laltlanmawii, R., & Verma, M. K(2016) تكشف أن الغرض من زيارة المكتبة لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين استعارة الكتب ويليها الدراسة ، وأن أعضاء

هيئة التدريس يبحثون عن المعلومات للتعليم والبحث بينما الباحثين للبحث ويليها لتحديث أنفسهم في موضوعات التخصص.

وفي دراسة (حنان، 2017) أوضحت أن الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يلتصون المعلومات لأغراض التدريس بنسبة 27,1% ويليها لإعداد الأبحاث العلمية بنسبة 23,5% ثم لأغراض التدريب بنسبة 16,8% والبعض يبحث عنها لإعداد الرسائل الجامعية بنسبة 9,7% ، أن أغلبية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يحتاجون للنصوص الكاملة للمعلومات بنسبة 78,5% ويليها المستخلصات بنسبة 14,9% ثم البيانات الببليوجرافية بنسبة 6,6% .

ودراسة (Poongodi, K., & Shanthi, J(2017) تكشف أن 35,23% من الطلاب يزورون المكتبة للوصول إلى النصوص والكتب المرجعية ويليها 18,09% يزورونها لاستعارة الكتب بينما 15,23% يزورونها لتصوير المصادر والبعض 12,38% للحصول على الدوريات وهناك من يبحثون عن المعلومات لعمل المشروعات / وورش العمل والندوات بنسبة 55,23% بينما 26,66% يبحثون عن المعلومات للاستعداد للملاحظات الصفية و9,52% يبحثون عن المعلومات للوعي بكل ما هو جديد في التخصص.

ودراسة (Poongodi, K., & Shanthi, J(2017) تكشف أن 32,17% من الطلاب يزورون المكتبة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمواد الدراسية والكتب المرجعية ، وتوضح أن 37,39% من الطلاب يقضون من 2-3 ساعات يومياً في المكتبة.

وتكشف دراسة (Shukla, A., & Lalrinenga, C(2017) أن 79% من الطلاب يقومون بزيارة المكتبة لدراسة المواد الدراسية ، و45% يقومون باستعارة المصادر ، بينما 41% يستفيدون من المواد المرجعية.

بينما دراسة (Chandra, V(2018) تظهر أن أغلبية أعضاء هيئة التدريس من كليات منطقة إربود يصلون إلى مصادر معلومات المكتبة لغرض البحث. ويتبع ذلك أن 11.95% من المستفيدين يبحثون عن المعلومات لنشر المقالات/الكتب وأن 8.41% من الأفراد العينة

يصلون على المعلومات لتحديث معلوماتهم، بينما (37.68%) من المستفيدين من كليات منطقة كويمباتور يلتمسون المعلومات للأغراض البحثية ويليها لنشر المقالات / الكتب بنسبة 17,87% ثم لتحديث المعلومات بنسبة 9,18% ، ولكن (30.41%) من المستفيدين من كليات منطقة سالم يستخدمون مصادر المكتبة لأغراض البحث ،ويليه (18.13%) لنشر المقالات/الكتب و(9.94%) لتحديث المعلومات.

وتكشف دراسة (Jegan, P., & Jayaprakash, M(2018)) أن 43% من أعضاء هيئة التدريس يلتمسون المعلومات لتطوير حياتهم المهنية ، 28% يسعون للحصول على معلومات لإبقاء أنفسهم على اطلاع دائم.

توضح دراسة (Kazeem, A(2018)) أن الاحتياجات المعلوماتية لطلاب كلية العلوم هي الحصول على مستوى أعلى من المعرفة ، والحصول على المعرفة لإعداد ورقة المشروع باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات ، والتعرف على معلومات عن المرافق الأكاديمية الأساسية ، واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال ، وأن الدافع من استخدام مصادر المعلومات هو للقراءة من أجل الامتحانات ويليها إعداد الملاحظات ، العمل البحثي ، الواجبات ، وتحسين المعرفة العامة.

بينما دراسة (Verma, M. K., & Laltnanmawii, R(2018)) كشفت أن جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة آسام يلتمسون المعلومات لغرض التدريس بنسبة 100% بينما 91% يلتمسون المعلومات للأبحاث بينما 82% من الباحثين يقومون بطلب المعلومات لكتابة ورقة بحثية / مشروع بحثي كامل ولكن 73% الدافع الذي يدفعهم لطلب المعلومات لتحديث أنفسهم في موضوعات التخصص، بينما جميع الباحثين في جامعة آسام يطلبون المعلومات للأبحاث بنسبة 100% ولكن 81% من الباحثين يقومون بالبحث عن المعلومات لتحديث أنفسهم في موضوعات التخصص ،وأيضاً لكتابة ورقة بحثية / مشروع بحثي كامل بينما 40% فقط يقومون بطلب المعلومات لغرض التدريس . ولكن في جامعة ميزورام أعضاء هيئة التدريس يطلبون

المعلومات للتدريس بنسبة 100% بينما 81% لكتابة ورقة بحثية / مشروع بحثي كامل ولكن 62% من أعضاء هيئة التدريس يقومون بالتماس المعلومات لغرض التوعية العامة ، بينما جميع الباحثين 100% يقومون بالبحث عن المعلومات للأبحاث ويليها 77% لكتابة ورقة بحثية / مشروع بحثي كامل . وتناولت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة آسام يقومون بزيارة المكتبة لاستعارة الكتب بنسبة 79% ويليها لتحديث المعرفة لديهم بنسبة 64% بينما الباحثين يقومون بزيارة المكتبة لاستعارة الكتب وتحديث المعرفة لديهم بنسبة 78% ويليها قراءة الدوريات بنسبة 68% . بينما في جامعة ميزورام 81% من أعضاء هيئة التدريس يقومون بزيارة المكتبة لاستعارة الكتب ويليها استخدام الكتب المرجعية بنسبة 61% .

بينما دراسة (Mahalakshmi, T(2019) تكشف أن 61,6% من أعضاء هيئة التدريس والطلاب يحصلون على المعلومات من المكتبة لأغراض الترفيه ويليها 55,3% للأعمال المرجعية بينما 19,8% لتحديث المعرفة لديهم.

ودراسة (Jayamma, K. V., & Mahesh, G. T(2020) توضح أن أغلبية أفراد العينة يزورون المكتبة من أجل قراءة الكتب لتحسين المعرفة العامة بنسبة 45,7% ويليها 33,9% لقراءة الصحف بينما 12,5% للحصول على كتب للدراسة ، أن الأغلبية العظمى من طلاب الدراسات العليا بحاجة إلى معلومات تتعلق بالامتحانات والتحضير للامتحانات الأكاديمية بنسبة 73,2% ويليها 41,7% يحتاجون معلومات تتعلق بالامتحان التنافسي ثم 30,7% للمعلومات العامة وأخيراً، 17,3% للأبحاث.

ودراسة (Balasubramanian, P., Balaji, A., & Murugesan, R(2021) تبين أن 34,93% من الطلاب يقومون بقراءة الكتب والصحف للحصول على المعلومات لتحديث المعرفة العامة لديهم ، وهناك 23,29% من الطلاب يستخدمون المكتبة كمرجع لهم ، بينما 21,92% يستخدمونها للحصول على المعلومات ، والأغلبية 47,26% يقضون من 1-2 ساعة في القراءة في المكتبة ، و36,30% يقضي أكثر من ساعتين ، بينما 16,44% يقضي أقل من ساعة في القراءة.

وأظهرت دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(1/2021) أن الأغلبية العظمى من أفراد العينة في قسم الرياضيات يزورون المكتبة للدراسة واستعارة الكتب معاً بنسبة 96% والبعض يزورونها للدراسة بنسبة 2% و 2% يزورون المكتبة لاستعارة الكتب ، بينما في قسم الفيزياء 96,6% من أفراد العينة يزورون المكتبة للدراسة واستعارة الكتب معاً ، و 3,4% يزورونها لاستعارة الكتب ، ولكن 100% من أفراد العينة في قسم الكيمياء يزورونها لغرض الدراسة واستعارة الكتب معاً ، تكشف أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين في قسم الرياضيات يحتاجون المعلومات لغرض البحث والدراسة بنسبة 46% ويلبها للبحث بنسبة 38% ثم للدراسة بنسبة 6% بينما في قسم الفيزياء 72,4% يحتاجون للمعلومات للبحث والدراسة معاً ، ويلبها 15,5% للدراسة بينما في قسم الكيمياء 82,1% يحصلون على المعلومات للبحث والدراسة ويلبها للبحث بنسبة 10,3% ثم للدراسة بنسبة 7,7%.

ولكن دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(3/2021) تكشف أن الغرض الذي يدفع جميع الباحثين لالتماس المعلومات هي الأغراض المهنية ويلبها البحث ولكن 56,5% من الباحثين يدفعهم البحث والدراسة معاً ، و 78,3% من الباحثين يلتمسون المعلومات للتعرف على كل ما هو جديد في التخصص والدراسة والعمل البحثي معاً ، بينما 66,7% من أعضاء هيئة التدريس لأغراض الدراسة بينما 43,5% للبحث والدراسة معاً ، و 50% من أعضاء هيئة التدريس يبحثون عن المعلومات للتعرف على كل ما هو جديد في التخصص ويلبها 50% للدراسة والعمل البحثي.

ودراسة (Das, A. K., & Mandal, S(10/2021) توضح أن الدافع وراء استخدام المكتبة من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس دوافع ذاتية ، وأنهم يحتاجون المعلومات من أجل الدراسة والبحث ، وأن 97,9% من الباحثين في قسم الفيزياء يزورونها لغرض الدراسة واستعارة الكتب معاً ويلبها 2,1% لاستعارة الكتب بينما 90% من أعضاء هيئة التدريس يزورون المكتبة لاستعارة الكتب والدراسة معاً ويلبها 10% لاستعارة الكتب.

بينما دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(12/2021) كشفت أن جميع الباحثين يزورون المكتبة للدراسة و100% من الباحثين يزورونها لاستعارة الكتب و75% من الباحثين يزورونها للدراسة واستعارة الكتب معاً بينما 25% من أعضاء هيئة التدريس يزورونها لغرض الدراسة واستعارة الكتب ، توضح أن الأغلبية من الباحثين يحصلون على المعلومات للبحث والدراسة معاً بنسبة 72,9% ويليها 14,6% للدراسة فقط ، بينما 70% من أعضاء هيئة التدريس يحصلون على المعلومات للبحث والدراسة معاً ، ويليها 20% للدراسة فقط ، ثم 10% للبحث فقط .

ثانياً : أنماط مصادر المعلومات المستخدمة من قبل مجتمع الدراسة:

■ المصادر التقليدية:

وفي دراسة (Pushpalatha, K., & Mallaiah, T. Y(2009) وضحت أن الكتب هي المصادر الأكثر استخداماً من قبل طلاب الدراسات العليا بنسبة 85,71% ويليها الكتب النصية بنسبة 83,03% ،بينما الباحثين يستخدمون الكتب النصية ويجدون أنها أكثر فائدة في قسم الكيمياء بنسبة 85% وأيضاً الأطروحات/ الرسائل العلمية بنسبة 85% ويليها الكتب بنسبة 70% بينما أعضاء هيئة التدريس يستخدمون الكتب بنسبة 66,66% والأطروحات / الرسائل العلمية بنسبة 66,66% ووضحت الدراسة أن 99,10% من الطلاب يجدون أن العاملين بالمكتبة متعاونون ومفيدون بينما 47,32% يجدون أنهم متعاونون ولكن غير مفيدون ، بينما 90% من الباحثين يجدون أنهم متعاونون ومفيدون و60% يجدوا أنهم غير متعاونون وغير مفيدين ولكن 83,33% من أعضاء هيئة التدريس يجدون أنهم متعاونون ومفيدون بينما 66,66% يجدون أنهم غير مفيدين وغير متعاونين ، وأجتمعت الأغلبية العظمى من طلاب الدراسات العليا بنسبة 74% والباحثين بنسبة 60% والأساتذة بنسبة 100% على أن الوصول العام عبر الإنترنت هو مصدر الحصول على المصادر في المكتبة ، وتكشف الدراسة أن 65,17% من طلاب الدراسات العليا يجدون أن المجالات الحالية مناسبة لهم بينما الكتب المرجعية مناسبة جزئياً لهم بنسبة 53,57% ، بينما الباحثين يجدون أن الأطروحات / الرسائل

العلمية مناسبة لهم بنسبة 45% و45% يجدون أنها مناسبة لهم جزئياً ، بينما 83,33% من أعضاء هيئة التدريس يجدون أن الكتب مناسبة لهم جزئياً.

بينما وضحت دراسة (تهاني ، 2010) أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وضحو أن يتم الاستفادة من الدوريات الورقية المقتناة في المكتبات حسب الحاجة بنسبة 60,49% ويليها أن البعض لا يتعامل مع هذه الدوريات بنسبة 15,45% ، وأحياناً يتم الحرص على متابعة الجديد من أعداد الدوريات الورقية بنسبة 48,34% ويليها أن 25,17% يحرصون دائماً على متابعة الجديد من أعداد الدوريات الورقية ، وكشفت الدراسة أن عدد الدوريات التي يتعامل معها أفراد العينة أقل من 10 دوريات بنسبة 68,65% ، وكشفت الدراسة أن 50,77% من أفراد العينة قدراتهم اللغوية ممتازة بينما 42,16% قدراتهم اللغوية جيدة ، وأن 42,2% قدراتهم على التعامل مع الحاسب الآلي ممتازة و41,7% جيدة ، وتوضح الدراسة أن 43,49% من أفراد العينة استطاعوا التعرف على المكتبة الجامعية الرقمية منذ أقل من ستة أشهر بينما 28,26% تعرفوا على مكتبة الجامعة الرقمية منذ سنة ، و26,71% استطاعوا التعرف على المكتبة من خلال الزملاء ، 16,11% من خلال إعلانات الجامعة ، وتوضح أن 54,53% يحرصون على الاستفادة من المكتبة الجامعية الرقمية ، و33,77% من أفراد العينة يجدون أن مكتبة الكلية هي موقع توافر مقومات التعامل مع المكتبة الجامعية الرقمية ، وتكشف الدراسة أن 50,11% يجدون أن المصادر المتاحة بالمكتبة الجامعية الرقمية تلبي أقل من 50% من احتياجات المستفيدين ، و23,40% من المستفيدين يكشفون أن المصادر المتاحة بالمكتبة تلبي من 51-70% من الاحتياجات ، وكشفت الدراسة أن من المزايا التي تتمتع بها المكتبة الجامعية الرقمية الحدائة بنسبة 25,12% ويليها السرعة بنسبة 21,87% ثم دقة النتائج بنسبة 20,82% ، سهولة الوصول بنسبة 18,62% . و33,99% راضيون إلى حد ما عن وجود المكتبة الجامعية الرقمية.

توضح دراسة (Sookhtanlo, M., Mohammadi, H. M., & Rezvanfar, A(2010)) أنه يتم الحصول على المعلومات في جامعة طهران من المكتبات في مرحلتي البكالوريوس بنسبة 10,18% والماجستير بنسبة 14,39% ، وهكذا في جامعة شيراز يحصلون على المعلومات من المكتبات في مرحلتي البكالوريوس بنسبة 10,48% والماجستير بنسبة 13,19% وكذلك في جامعة رازي كرمشاه في مرحلتي البكالوريوس بنسبة 6,56% والماجستير 7,43% وأيضا في جامعة مولاساني بمرحلتي البكالوريوس بنسبة 4,99% والماجستير بنسبة 5,08% .

وأوضحت دراسة (Ahenkorah-Marfo, M., Teye, V., & Senyah, Y(2011)) أن الكتب هي المصدر التي يتم الرجوع إليه في المكتبة من الأغلبية بنسبة 84,3% ويليهما الدوريات بنسبة 50% .

وفي دراسة (Barki, M., & Kapade, D(2014)) أوضحت أن 28,85% من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون الكتب المرجعية لتلبية احتياجاتهم المعلوماتية ، ويليهما الكتب بنسبة 22,16% ثم الدوريات بنسبة 15,39% ، وتوضح أن من أكثر الخدمات المكتبية استخداما وشهرة من قبل أعضاء هيئة التدريس هي الخدمة المرجعية بنسبة 42,31% ويليهما إعارة الكتب بنسبة 15,39% .

ودراسة (Baladhandayutham, A(2015)) تبين أن 30,90% يقومون بزيارة المكتبة أسبوعياً ، بينما 30% يقومون بزيارتها يومياً ولكن البعض يقوم بزيارتها كل أسبوعين بنسبة 13,63% ، وتكشف الدراسة أن 56,36% من الطلاب يفضلون الكتب في الاستخدام للقراءة بينما 23,63% يفضلون الصحف الإخبارية و20% يفضلون الكتب العامة ولكن 8,18% يفضلون الدوريات والكتب المرجعية.

كشفت دراسة (Laltlanmawii, R., & Verma, M. K(2016)) أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يقومون بزيارة المكتبة أسبوعياً ، ويفضلون المصادر المطبوعة ويستخدمون المصادر الرسمية وغير رسمية ومن المصادر الرسمية المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس المجالات

ويليها الكتب بينما الباحثين يستخدمون الكتب ويليها المجالات ، بينما المصادر غير رسمية المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس الندوات وورش العمل والمؤتمرات ويليها المنتديات عبر الإنترنت ومجموعات المناقشة ومواقع التواصل الاجتماعي بينما الباحثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويليها الندوات وورش العمل والمؤتمرات ، ويرون أن خدمات المكتبة تلبي احتياجاتهم المعلوماتية.

ودراسة (Shukla, A., & Lalrinenga, C(2017) تكشف أن 37,66% من الطلاب يقومون بزيارة المكتبة عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك ، ولكن هناك 32,46% يقومون بزيارتها - أكثر من مرة - في الأسبوع، بينما 24,67% يزورونها مرة أسبوعياً ، و60% يقضون من 1-2 ساعة أثناء زيارة المكتبة بينما 34% يقضون أقل من ساعة واحدة في المكتبة ولديهم القدرة على تحديد موقع الكتب على الرفوف بنسبة 84% ، و88% يفضلون استخدام المكتبة بسبب مجموعاتها بينما 5% يفضلون الخدمات التي تقدمها المكتبة ، وأن 53% من الطلاب يجدون أن المجموعات التي تقدمها المكتبة مناسبة ، وأن 65% يجدون أن الخدمات المقدمة من قبل المكتبة مناسبة ، ووضحت الدراسة أن 21% فقط كانوا معتادين على قراءة دورية واحدة يومياً ، 12% اعتادوا على قراءة دوريتين أسبوعياً ، وأن 55,84% يقومون باستعارة من 1-4 كتب شهرياً ، و16,88% يقومون باستعارة من 5-8 كتب شهرياً ، وأظهرت الدراسة أن 92% من الطلاب يستخدمون الكتب بينما 60% يستخدمون الصحف ، 26% يستخدمون الدوريات ، وأن 45% يطلبون مساعدة أخصائي المكتبة لتحديد مكان الكتب ويليها 18% لاستخدام الأدوات المختلفة ، وأن 92% كشفوا أن المكتبة تنظم محاضرات حول الاستخدام الفعال للمكتبة ، و74% من الطلاب راضيون عن ساعات عمل المكتبة ، وأن 73% من الطلاب لم يستخدموا المكتبة بشكل متكرر لأن موقع المكتبة معزول بينما 40% لم يستخدموها بسبب نقص الوقت ، و90% من الطلاب وضحو أن المكتبة لديها إمكانية البحث على الإنترنت.

بينما دراسة (حنان، 2017) أوضحت أن اللغة الإنجليزية لا تشكل عائقاً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وهي اللغة الأولى المستخدمة لمصادر المعلومات بنسبة 61% ويليها اللغة العربية بنسبة 38,3% ثم اللغة الفرنسية بنسبة ضئيلة 0,6% ، وأظهرت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يستخدمون المصادر الورقية وبنسب مختلفة ، وأن أكثر من نصفهم يستخدمونها بشكل متوسط بنسبة 64,5% ويليها 18,3% يستخدمونها قليلاً بينما 17,1% يستخدمونها بشكل كبير جداً ، ومن أبرز أسباب اختيار استخدام المصادر الورقية هو إمكانية الوصول إليها والتي جاءت بنسبة 51,2% ويليها دقة المعلومات بنسبة 25,9% ثم حداثة المعلومات بنسبة 18,1% ، وتعتبر الكتب من أكثر مصادر المعلومات استخداماً بنسبة 21,8% ويليها تقارير البحوث بنسبة 19% ثم الدوريات بنسبة 17,1% ويليها أعمال المؤتمرات بنسبة 14,9% .

وتبين دراسة (Mahalakshmi, T(2019) أن الأغلبية في منطقة أريالور يقومون بزيارة المكتبة كل يوم بنسبة 72,2% ويليها 13,8% يزورونها يوم واحد فقط في الأسبوع ثم 13,4% يزورونها يومين في الأسبوع ، ويحصلون على المعلومات من مكتبة الكلية بنسبة 85% ويليها مكتبة القسم بنسبة 80,7% ثم 36,1% من مراكز الإنترنت بينما 13,8% يحصلون على المعلومات من المنزل ، ويستخدمون الكتب بنسبة 92% ويليها الكتب الإلكترونية بنسبة 86,5% ثم الكتب المرجعية بنسبة 73,4% ويليها المجلات بنسبة 21,1%، وأن 96,2% يجدوا سهولة في استخدام المصادر ويليها إمكانية الوصول إلى المصادر بنسبة 89,7% ، بينما في منطقة بيرامبالور 72,6% يزورون المكتبة كل يوم ، بينما 17,5% يزورونها يوم في الأسبوع ، ثم 6,1% يقوم بالزيارة يومين في الأسبوع ، و 80,1% يحصلون على المعلومات من مكتبة الكلية ويليها مكتبة القسم بنسبة 58,8% ويستخدمون الكتب المرجعية بنسبة 89,2% ويليها الكتب الإلكترونية بنسبة 85,7% ثم المجلات بنسبة 20,5% .

بينما دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(2021) أوضحت أن بداية استخدام المكتبة في قسم الرياضيات كانت مكتبة المدرسة بنسبة 50% ويليها المكتبة العامة بنسبة 26% ، وأن

54% يقومون بزيارة المكتبة يومياً ويليها يوم في الأسبوع بنسبة 30% ، بينما في قسم الفيزياء كانت البداية في مكتبة الكلية بنسبة 56,9% ويليها مكتبة المدرسة بنسبة 39,7% ، وأن 55,2% يزورون المكتبة يومياً ويليها يوم في الأسبوع بنسبة 32,8% ، ولكن في قسم الكيمياء كانت البداية مكتبة المدرسة بنسبة 48,7% ويليها مكتبة الكلية بنسبة 43,6% ، ويزورونها ثلاثة أيام في الأسبوع بنسبة 38,5% ويليها يومان في الأسبوع بنسبة 17,9% ، واجتمعت الأقسام الثلاثة على زيارة المكتبة ساعتين ولكن بنسب مختلفة ففي قسم الرياضيات بنسبة 42% بينما في قسم الفيزياء بنسبة 51,7% ، وفي قسم الكيمياء بنسبة 62,8% ، واتفقت الأقسام الثلاثة على زيارة مكتبة القسم بنسبة 100% ، وأن 72% في قسم الرياضيات و69% في الفيزياء و79,5% في قسم الكيمياء يزورون مكاتب أخرى بجانب مكتبة القسم ومكتبة الكلية وفي دراسة (Avhad, S. T(2023) كشفت الدراسة أن 75% من طلاب الدراسات العليا على علم بمرافق وخدمات المكتبة بينما 25% ليس على علم بمرافق وخدمات المكتبة ، وكشفت أن 38 طالباً يستخدم المصادر المطبوعة والإلكترونية معاً بنسبة 63,33% ويليها 30 طالباً يستخدم المصادر المطبوعة بنسبة 50% ، وتوضح الدراسة أن 66,66% أن أخصائي المكتبة متاح عندما يحتاجون إليه ويليها أن البعض يرى أنه سهل التحدث معهم وأنهم يرحبون بذلك بنسبة 33,33% .

دراسة (Batool, S.(2024) وضحت أن الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس يهتمون بالمصادر المطبوعة أكثر من المصادر الإلكترونية والمصادر في شكلها السمعي والبصري ، ومن المصادر المستخدمة الكتب ويليها الكتب المرجعية ثم الإنترنت ، الرسائل العلمية / الأبحاث ، ومن أسباب التماس المعلومات النمو التعليمي والعمل البحثي وتحديث المعرفة وتحضير المحاضرات ، وأن 59,3% من المستفيدين راضيون عن الخدمات التي تقدم من قبل المكتبة و24,7% راضيون إلى حد ما عن هذه الخدمات ، ومن الخدمات التي تقدمها المكتبة الخدمة المرجعية ، وخدمات المعلومات ، وخدمة الإنترنت وخدمات الإعارة وغيرها من الخدمات .

■ المصادر الإلكترونية:

كشفت دراسة (تهاني، 2007) أن الأغلبية العظمى من أفراد العينة يتعاملون مع الإنترنت أقل من عشر ساعات أسبوعياً بنسبة 64,85% ويليها من يقضون بين عشر ساعات وتسع عشرة ساعة بنسبة 29,97%، وأوضحت أن اللغة الإنجليزية لا تمثل عائقاً في التماس المعلومات من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بينما أوضحت أن 77,49% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يجيدون التعامل مع اللغة الإنجليزية، إن هي لغة التعامل الرئيسة مع الإنترنت، وأن 88,55% لا يحصلون على معلومات في تخصصاتهم باللغة العربية، وكشفت الدراسة أن هناك خمسة مصادر للحصول على المعلومات من خلال الإنترنت ويتم ترتيبهم تنازلياً من الزملاء بنسبة 52,14%، والقراءات بنسبة 34,16%، توجيهات اختصاصي المكتبات بنسبة 5,33%، الدورات التدريبية بنسبة 5,23%، توجيهات أعضاء هيئة التدريس بنسبة 3,14%، أن الأغلبية يحتفظون بملفات المعلومات في شكلها الإلكتروني بنسبة 77,90% بينما 50% يفضلون الحصول على نتائج البحث مطبوعاً، وأن 54,61% يتقنون بالمعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت ولكن 45,39% لا يثق بهذه المعلومات ومن أسباب عدم الثقة عدم توافر ضمانات الثقة بنسبة 46,93% ويليها الافتقار إلى المراجعة العلمية بنسبة 42,98%، وتظهر الدراسة أن المواقع المجانية توفر بعضاً مما يتم البحث عنه لحوالي 90,36% ولكن تلبية كل ما يتم البحث عنه لحوالي 7,54%، وتوضح الدراسة أن 93,3% يرون أن المكتبات لا توفر مقومات التعامل مع المواقع غير المجانية، وأن 88,55% لا يشتركون في المواقع غير المجانية.

وأظهرت دراسة (تهاني، 2010) أن 96,3% يتعاملون مع الإنترنت، و46,14% مستوهم في التعامل مع الإنترنت فوق المتوسط، و63,15% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتعاملون مع الإنترنت في المنزل، وأن 55,41% دائماً يتعاملون مع المصادر الإلكترونية للحصول على المعلومات ولكن أن 50,33% من المصادر الإلكترونية لا تغني عن المصادر الورقية ويليها أنها تغني إلى حد ما بنسبة 39,29%، ولكن من مزايا المصادر الإلكترونية

في نظر المستفيدين مرتبة تنازلياً الحداثة بنسبة 23,32% ، السرعة في الحصول عليها بنسبة 20,10% ، سهولة الوصول بنسبة 16,96% ، انخفاض التكلفة بنسبة 14,08%، وأن 32,45% يجدون أن المصادر الإلكترونية تلبي احتياجاتهم المعلوماتية بنسبة 51-70% ، والبعض يرى أنها تلبي أقل من 50% من احتياجاتهم بنسبة 32,01% .

ودراسة (Hegde, P. V(2012) تظهر أن 47,50% من المستفيدين من المكتبة يفضلون الإنترنت وهي القناة المفضلة للبحث عن المعلومات ولكن 45,30% يفضلون أسلوبهم في التماس المعلومات بالطريقة التقليدية من خلال المكتبة بينما 36,70% يلتمسون المعلومات من خلال حضور الندوات والمؤتمرات وتبين الدراسة أن 44,60% يتفقون أن لا يتم تزويدهم بمرافق وخدمات المصادر الإلكترونية الكافية بينما 33,33% من إجمالي العينة ويتم تزويدهم بالمصادر والخدمات الإلكترونية الكافية ، ومن بين قواعد البيانات المتاحة عبر الإنترنت 82% من المستفيدين على علم فقط بمجلات Science Direct الصادرة عن Elsevier والسبب أن Science Direct بتقديم محتوى عالي الجودة للمادة العلمية ونسبة ضئيلة جدا من أفراد العينة يتم الرجوع إلى قواعد بيانات المجلات الإلكترونية بواسطتهم ، وتبين الدراسة أن هناك عدداً كافياً من أجهزة الكمبيوتر في المكتبة بنسبة 19,66% وأن 62,35% يوافقون على أن مرافق الإنترنت التي توفرها مؤسساتهم كافية ، وأن 24,46% فقط وافقوا على أن لديهم أرشيفاً مناسباً للمجلات في مؤسساتهم وأن 37,17% وضحوا أن هناك خدمات توعية كافية بتقديم لهم ، و 61,1% من المستفيدين من المكتبة أبدوا رأياً إيجابياً حول مصادر المكتبة ، و 41% من أفراد العينة راضيون عن خدمات ومرافق المكتبة بإجمالي 61-80% .

وفي دراسة (Kumar, S., & Shukla, P(2013) توضح أن الأغلبية العظمى من باحثين كلية الآداب بنسبة 61,29% وباحثين كلية العلوم بنسبة 91,02% على استخدام المجلات الإلكترونية ويلبها الكتب الإلكترونية بنسبة 54,83% في كلية الآداب وفي كلية العلوم بنسبة 50% ويلبها الرسائل الإلكترونية بنسبة 30,76% بينما في كلية الآداب التقارير الإلكترونية

بنسبة 37,09% ، ووضحت الدراسة أن أغلبية الباحثين يقضون من 6 إلى 10 ساعات بنسبة 31,14% ويليها من صفر - 5 ساعات بنسبة 29,50 في المصادر الإلكترونية بينما الباحثين في كلية العلوم يقضون من 6 إلى 10 ساعات بنسبة 28,20% ويليها من 11-15 ساعة بنسبة 16,66%.

وإضافة إلى ذلك ، ودراسة (Verma, M. K(2015) تكشف أن من أكثر المصادر الإلكترونية استخداماً هي البحث عبر الإنترنت بنسبة 61%.

ولكن دراسة (Khazer, M., Jan, S., & Ganaie, S. A(2016) تبين أن الباحثين يفضلون المصادر المطبوعة والإلكترونية معاً بنسبة 50% ، وأن الباحثين يستخدمون المجالات الإلكترونية للبحث عن المعلومات ويليها الكتب الإلكترونية ثم قواعد البيانات ، وأن الباحثين على دراية بالمجلات الإلكترونية في مجال تخصصهم بنسبة 69,70% ويليها الكتب الإلكترونية بنسبة 60,60% والأغلبية العظمى من الباحثين لا يجدون صعوبة في استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية بنسبة 63,64% ولكن 30,30% يجدون صعوبة في التعامل مع المصادر الإلكترونية ، وتوضح الدراسة أن الأغلبية من الباحثين راضيون عن استخدام المصادر الإلكترونية بنسبة 56,06% ولكن هناك 60,60% من أعضاء هيئة التدريس لا يستخدمون المصادر الإلكترونية لعدة أسباب منها (لأنها تجهد العين ، وتجهد الرقبة ، والبعض يجدون صعوبة في الوصول إليها ، والبعض يحتاج لأدوات مساعدة للقراءة).

وكشفت دراسة (Mahalakshmi, T(2019) أن في منطقة أريالور 87,2% من أعضاء هيئة التدريس والطلاب يقومون باسترجاع المعلومات عبر الإنترنت بتنسيق PDF بينما 66% يفضلون ال Word و55,3% يفضلون استرجاع المعلومات HTML ، بينما في منطقة بيرامبالور 87,4% يفضلون استرجاع المعلومات عن طريق PDF بينما 74,2% يفضلون ال Word ولكن 63% يفضلون ال HTML .

بينما دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(2021) تكشف أن 100% من الباحثين يستخدمون محركات البحث و33,3% يستخدمون المصطلحات الأساسية للبحث عن المعلومات

، بينما 66,7% من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون المصطلحات الرئيسية للبحث عن المعلومات بينما 23,3% يستخدمون محركات البحث وخدمات المكتبة. ودراسة (Batool, S.(2024) توضح أن 93,8% من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون الإنترنت ، ويستخدمون الإنترنت في التعليم والبحث دائماً ويلبها الحصول على المعلومات العامة، المعلومات الصحية ، وللترفيه والرياضة في بعض الوقت ، ويستخدمون Google و Yahoo بشكل يومي بينما يستخدمون MSN و info والتافستا أحياناً عندما تدعي الحاجة إلى ذلك ويستخدمون قاعدة بيانات Science direct دائماً.

ثالثاً : طرق واستراتيجيات التماس المعلومات من قبل مجتمع الدراسة:

▪ طرق واستراتيجيات التماس المعلومات في المكتبات من قبل مجتمع الدراسة:

وفي دراسة (Pushpalatha, K., & Mallaiah, T. Y(2009) وضحت أن الطلاب سبب من أسباب عدم وجود المعلومات المطلوبة أن هناك من قام باستعارتها بنسبة 89,28% وفي هذه الحالة يقومون الطلاب بطلب المساعدة من قبل أخصائي المكتبة بنسبة 69,64% والبعض يقوم بتبليغ أعضاء هيئة التدريس بالموضوعات لتقديم المساعدة لهم وهم بنسبة 66,07% ، بينما الباحثين عندما يجدون معلومات غير متوفرة بالمكتبة يقومون بطلب المساعدة من قبل الأساتذة بالقسم بنسبة 80% ، بينما أعضاء هيئة التدريس عندما لم يحصلوا على المعلومات المطلوبة 66,66% منهم يطلبون مساعدة أخصائي المكتبة والبعض منهم 66,66% يحصلون على المعلومات من قبل الزملاء في القسم.

كشفت دراسة (Doraswamy, M(2010) أن طلاب الدراسات العليا يعتمدون بشكل كبير على تصفح رفوف الكتب للعثور على مصادر المعلومات المطلوبة بنسبة 94,29% ويلبها 79,29% يعتمدون على فهرس المكتبة في تحديد أماكن مصادر المعلومات بينما البعض يطلب المساعدة من قبل أخصائي المكتبة بنسبة 67,14% .

وفي دراسة (Hegde, P. V(2012) كشفت أن 74,82% من المستفيدين يفضلون قراءة المقالات والكتب بدرجة كبيرة من بين أساليب التماس المعلومات الأخرى ، وأن 53,9% يفضلون التحدث مع الزملاء والأصدقاء والخبراء في الكليات والبحث في المصادر الإلكترونية المجانية من خلال محركات البحث المختلفة ، وأن 41% من المستفيدين يستخدمون الإصدارات الحائلة من المجالات المطبوعة للحصول على المعلومات في مجال تخصصهم ، بينما 23% يستخدمون الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات ، بينما 21,82% يعتمدون على المجالات الإلكترونية للحصول على المعلومات.

بينما أظهرت دراسة (Kumar, S., & Shukla, P(2013) أن الباحثين في كلية الآداب يعتمدون على أخصائي المكتبة في الحصول على المعلومات ويعتبر هو الوسيط بينهم وبين المعلومات بنسبة 31,14% بينما في كلية العلوم يعتمدون 34,61% على أخصائي المعلومات في الحصول على المعلومات.

وفي دراسة (Jegan, P., & Jayaprakash, M(2018) توضح أن 37% من أعضاء هيئة التدريس يحصلون على المعلومات من مكتبة الكلية بينما 27% يحصلون على المعلومات من مراكز الكمبيوتر.

بينما وضحت دراسة ((Mahalakshmi, T(2019) أن الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس والطلاب يقومون بالحصول على المقالات الصحفية من خلال طباعتها عبر الإنترنت ويليها يفضلون حفظها على الإنترنت ولكن هناك من يقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

▪ طرق واستراتيجيات التماس المعلومات عبر الإنترنت من قبل مجتمع الدراسة:

وفي دراسة (تهاني ، 2007) كشفت أن محركات البحث هي الأكثر استخداماً من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم Yahoo بنسبة 43,24% ويليها جوجل Google بنسبة 31,52% ثم MSN بنسبه 9,21%.

ووضحت دراسة (تهاني ، 2010) أن 52,33% من أفراد العينة يقومون بالتعامل مع نتائج البحث بالقراءة من على الشاشة ، بينما 38,19% يقومون بطباعة نتائج البحث ، وأن

47,24% يقومون بطباعة أقل من 20 صفحة أسبوعياً ، و18,32% يقومون بطباعة من 20-30 صفحة أسبوعياً ، وأن 54,53% يقومون بالاحتفاظ بالملفات الإلكترونية.

تناولت دراسة (Khazer, M., Jan, S., & Ganaie, S. A(2016) أن الغالبية العظمى 69,70% من الباحثين يستخدمون محركات البحث كأداة للبحث عن المعلومات بينما 12,12% من الباحثين يستخدمون مواقع المكتبة ومعظم الباحثين يستخدمون الكلمات الرئيسية لالتماس المعلومات بنسبة 65,15% ولكن البعض يستخدم المنطق البوليني للحصول على المعلومات المطلوبة بنسبة 30,43% .

وكشفت دراسة (Laltlanmawii, R., & Verma, M. K(2016) أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين لديهم مهارات حاسوبية جيدة ويستطيعون الحصول على المعلومات المطلوبة بكل سهولة من خلال الإنترنت وهم يفضلون الحصول على المصادر من خلال الإنترنت. بينما دراسة (Jegan, P., & Jayaprakash, M(2018) كشفت أن 63% من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون محركات البحث للحصول على المعلومات عبر الإنترنت بينما 37% يحصلون على المعلومات عبر الإنترنت عن طريق كتابة عنوان URL في المتصفح مباشرة .

وضحت دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(2021) أنهم اجتمعوا في الثلاثة أقسام على محركات البحث وخدمات المكتبة المستخدمة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لالتماس المعلومات ولكن بنسب مختلفة ففي قسم الرياضيات بنسبة 86% ، ويستغرقون ساعتين في التماس المعلومات بنسبة 66% وفي قسم الفيزياء بنسبة 98,3% ويستغرقون ساعة بنسبة 62,1% بينما قسم الكيمياء بنسبة 100% وأنهم يستغرقون ساعة بنسبة 61,5% ، ومعدل نجاح أفراد العينة في التماس المعلومات بالنسبة لقسم الرياضيات 100% بنسبة 36% وفي قسم الفيزياء 80% بنسبة 51,7% وفي الكيمياء 80% بنسبة 44,9% .

دراسة (Batool, S(2024) تكشف أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بالدخول على الإنترنت للعثور على المصادر غير متوفرة في المكتبة دائماً والبعض يلجأ للطلاب من أعضاء هيئة التدريس بينما البعض يقوم بطلب المساعدة من قبل موظف المكتبة ، وهناك من يراجع الفهرس الخاص بالمكتبة والبعض يخرج من المكتبة بخيبة أمل لأنه لم يجد ما يريده من معلومات ، 74,1% من المستفيدين راضيون عن موقف موظفي المكتبة .

رابعاً: مدى احتياج مجتمع الدراسة للدورات التدريبية وورش العمل:

وضحت دراسة (غازي، 2008) أن 36,9% بحاجة إلى الدورات التدريبية بدرجة كبيرة في مجال استخدام الإنترنت بينما 36,5% يحتاجون للدورات التدريبية بدرجة كبيرة جداً ولكن 20,8% يحتاجون إليها بدرجة متوسطة.

كشفت دراسة (تهاني، 2010) أن 65,95% من أفراد العينة بحاجة إلى التدريب على استخدام المكتبة الجامعية الرقمية ولكن 30,68% يجدون أنهم ليس بحاجة إلى هذه الدورات التدريبية ، وكشفت أن 51,7% وجدوا ألا أحد مسئول عن توفير مقومات التدريب على التعامل مع المكتبة الجامعية الرقمية ، بينما 25% يرون أن مكتبة الجامعة هي المسؤولة عن توفير مقومات التعامل مع المكتبة الجامعية الرقمية.

بينما دراسة (Hegde, p.v (2012) كشفت أن 71,22% من المستفيدين من المكتبة لم يحصلوا على تدريب للوصول إلى المصادر الإلكترونية بينما 28,78% قاموا بحضور دورات تدريبية حول المصادر الإلكترونية ، وأن 88,97% أعطوا نتيجة سلبية وذكروا أنهم لم يتلقوا التوجيه المناسب لاستخدام المصادر الإلكترونية ، بينما 88,97% من أفراد العينة يجدون أن هناك حاجة إلى وجود برنامج تثقيفي للمستخدم لاستخدام موارد المكتبة ومرافقها بشكل فعال.

خامساً : المعوقات التي تواجه مجتمع الدراسة أثناء التماس المعلومات:

دراسة (تهاني، 2007) تبين أن أكثر من ثلثي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لا يواجهون صعوبات في التعامل مع الإنترنت بنسبة 69,83% ولكن في المقابل 46.30% يواجهون صعوبات في التعامل مع الإنترنت والأغلبية يواجهون صعوبات في تغيير عناوين المواقع بنسبة

43,48% ويليها صعوبات في الاتصال بنسبة 21,12% ثم ضخامة كم المعلومات المسترجعة بنسبة 17,39% ويليها صعوبات في إجراء عمليات البحث عن المعلومات بنسبة 11,80% وهناك صعوبات لغوية بنسبة 6,21%.

بينما وضحت دراسة (غازي، 2008) أن هناك معوقات بتواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء استخدام الإنترنت لالتماس المعلومات ومن هذه المعوقات ثلاثة أنواع (1) المعوقات المعرفية والتعليمية (2) معوقات فنية (3) معوقات مادية وأوضحت الدراسة أن هذه المعوقات كانت بدرجة كبيرة بنسبة 66,66% بينما 33,33% يجدون هذه المعوقات بدرجة متوسطة.

بينما دراسة (تهاني، 2010) كشفت أن الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كلية الآداب أثناء التعامل مع المكتبة الرقمية هي عدم توافر التوعية بنسبة 19,82% ويليها قصور الاتصالات بنسبة 18,37% ثم بطء الاستجابة بنسبة 16,62%، بينما في كلية العلوم كانت النتائج متشابهة ولكن بنسب مختلفة فمن الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هي عدم توافر التوعية بنسبة 21,79% ويليها قصور الاتصالات بنسبة 19,45% ثم بطء الاستجابة 15,56%.

و دراسة (Ahenkorah-Marfo, M., Teye, V., & Senyah, Y(2011) تبين أن التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أن المصدر غير متوفر بنسبة 65,7% ويليها أن بعض مصادر المعلومات بتكون قديمة جداً بنسبة 61,54% ثم أن مصادر المعلومات بتكون غير مكتملة في بعض الأحيان بنسبة 34,3%.

وكشفت دراسة (Hegde, P. V(2012) المشكلات التي تواجه المستفيدين من المكتبة هي نقص البنية التحتية بنسبة 30,69% وأن الافتقار إلى البنية التحتية هو عقبة كبيرة في الوصول إلى مصادر وخدمات المكتبة ويليها مجموعة الكتب الشاملة وهي من المشكلات التي تواجه المستفيدين من المكتبة أثناء التماسهم للمعلومات بنسبة 15,34% ويليها نقص المجالات المطبوعة بنسبة 11,02% ثم نقص التعليمات والدعم من قبل أخصائي المكتبة وعدم التعاون

بنسبة 8,87% وأيضاً نقص أجهزة الكمبيوتر بنسبة 8,39% ونقص المصادر الإلكترونية بنسبة 6,95% ونقص في المساحات المخصص للقراءة بنسبة 4,32%.

وأظهرت دراسة (VIJAY, S. S(2014) أن من المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أن المعلومات بتكون واسعة جداً بنسبة 87,33% ويليها أن البعض لم يجد المصادر بنسبة 86% والبعض يرى أن المعلومات متناثرة بنسبة 77% ولكن البعض يجد مشكلة في ضيق الوقت بنسبة 64,33% وهناك من يرى أن المعلومات الحديثة غير متوفرة بنسبة 55,66%

بينما كشفت دراسة (Baladhandayutham, A(2015) أن من المعوقات التي تواجه الطلاب أثناء التماس المعلومات هي عدم توافر المصادر بنسبة 38,18% ويليها عدم تقديم المساعدة للطلاب من قبل أخصائي المكتبة بنسبة 27,27% ومن المشكلات أيضاً ضيق الوقت بنسبة 20,91% ثم أن المعلومات متناثرة في العديد من المصادر بنسبة 16,36% وأن بعض الطلاب لا يستطيعون استخدام الفهرس الخاص بالمكتبة بنسبة 13,64% ثم أن الطلاب لا يعرفون كيفية التماس المعلومات بنسبة 12,72%.

ووضحت دراسة (Khazer, M., Jan, S., & Ganaie, S. A(2016) أن من أهم المشكلات التي تواجه الباحثين في استخدام المصادر الإلكترونية للحصول على المعلومات المطلوبة أن اتصال الإنترنت بطيء / سرعة التنزيل بطيئة بنسبة 25,75%.

ودراسة (Chandra, V(2018) تكشف أن 38,06% من أعضاء هيئة التدريس في منطقة إيروود يواجهون مشاكل تتعلق بالسرعة في الحصول على المعلومات ، وأن 35,48% يواجهون مشاكل تتعلق بالطاقة الكهربائية ، و10,32% يجدون أن ترجع المشاكل إلى نقص المعرفة ، ولكن 41,33% من أعضاء هيئة التدريس في منطقة كويمباتور يواجهون مشاكل تتعلق بسرعة الإنترنت في الحصول على المعلومات ويليها مشاكل تتعلق بالطاقة الكهربائية بنسبة 39,85% و8,49% من المعوقات ترجع إلى هجوم فيروسي ، بينما 45,45% من المستفيدين في منطقة سالم يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات بسبب سرعة الإنترنت ، ويليها مشكلات

تتعلق بالطاقة الكهربائية بنسبة 37,62، ولكن البعض يجد مشكلة في عملية الاسترجاع بنسبة 8.9% .

بينما دراسة (Kazeem, A(2018) توضح أن من المعوقات التي تحول دون تلبية احتياجات المعلومات لدى طلاب كلية العلوم هي تصفح الإنترنت ويليها الكتب النصية ثم الصحف والمجلات ومقالات المجالات.

وتناولت دراسة (Jegan, P., & Jayaprakash, M(2018) أن من المشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الوصول إلى المصادر المتاحة عبر الإنترنت في مكتبة الكلية واستخدامها هي ضيق الوقت بنسبة 30% ويليها أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير كافية بنسبة 21%.

وفي دراسة (Mahalakshmi, T(2019) أظهرت الدراسة أن هناك معوقات في الوصول للمصادر الإلكترونية تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التماس المعلومات ومن هذه المعوقات في كليات منطقة أريالور نقص المعلومات حول استخدام المصادر الإلكترونية بنسبة 4,75% ومن ضمن المشكلات ضيق الوقت لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام المصادر الإلكترونية بنسبة 4,71% ويليها نقص الدعم والمساعدة من قبل أخصائي المكتبة ثم المشكلات في البرامج المناسبة بنسبة 4,62% بينما في كليات منطقة بيراميالور كانت المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضيق الوقت لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام المصادر الإلكترونية بنسبة 4,72% ويليها نقص المعلومات حول استخدام المصادر الإلكترونية بنسبة 4,68% ويليها نقص الدعم والمساعدة من قبل اخصائي المكتبة بنسبة 4,567%.

بينما دراسة (Jayamma, K. V., & Mahesh, G. T(2020) أوضحت أن 13,38% من طلاب الدراسات العليا يواجهون مشاكل في الحصول على المعلومات من المكتبة ومن هذه العقبات التي تواجههم أن الكتب المتاحة بالمكتبة غير كافية بنسبة 94,4% ويليها الجهل بإيجاد المعلومات بنسبة 3,14% ، ثم نقص أدوات استرجاع المعلومات بنسبة 2,3% ، وأن الأغلبية

العظمى من طلاب الدراسات العليا يجدون أن المصادر المطلوبة متوفرة في مكتبهم بنسبة 78,84%.

ولكن دراسة (Balasubramanian, P., Balaji, A., & Murugesan, R(2021) كشفت أن ساعات المكتبة غير مناسبة بنسبة 32,19% ومعظم الطلاب يجدون عدم توافر مصادر المعلومات التي تهتم بنسبة 23,97% ولكن 21,23% يجدون مشكلة في ضيق الوقت ، ولكن الأغلبية العظمى من الطلاب لم يجدوا صعوبة في استخدام المكتبة بنسبة 71,23% ولكن 28,77% من الطلاب يواجهون صعوبات في استخدام المكتبة.

وأوضحت دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(2021) أن أغلبية الباحثين يجدون أنهم بحاجة إلى المزيد من المصادر بنسبة 62,5% ويليها 35,4% لا يوجد استياء من المصادر ، بينما 80% من أعضاء هيئة التدريس لا يوجد استياء من المصادر ولكن 20% من أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى مزيد من المصادر.

بينما دراسة (Das, A. K., & Mandal, S(2021) توضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في أقسام العلوم البحتة أجمعوا على أن هناك حاجة إلى مزيد من المصادر في الأقسام المختلفة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وفي دراسة (VENKATESHWARAN, S., & RANGANATHAN, C(2021) تبين أن هناك عدة معوقات في جامعة مادوراي كاماراج منها أن 50% من أعضاء هيئة التدريس كان العائق الرئيس في الوصول إلى المعلومات من خلال المصادر الإلكترونية وهو ضيق الوقت ويليها الافتقار إلى المعرفة بنسبة 24% ومن ضمن المعوقات نقص التدريب على استخدام المصادر الإلكترونية والوصول إلى المعلومات من خلالها بنسبة 20% ، بينما في جامعة الأجابا كان العائق الرئيس هو ضيق الوقت بنسبة 36,36% في حين أن 33,33% يجدون أن هناك نقص في التدريب على استخدام المصادر الإلكترونية للوصول إلى المعلومات ، بينما في جامعة مانونمانيام سوندارانار هناك افتقار إلى التدريب وهي المشكلة

الرئيسة التي واجهت أعضاء هيئة التدريس في الوصول إلى المعلومات بنسبة 36% ويليها ضيق الوقت بنسبة 24%.

ودراسة (Avhad, S. T(2023) أوضحت أن 70% من الطلاب لم يجدوا وقتاً كافياً للبحث عن المعلومات بحرية في المكتبة وأن 50% من الطلاب وجدوا أن مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة قديمة جداً.

وأوضحت دراسة (Batool, S.(2024) أن من الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء التماس المعلومات مرتبة تنازلياً هي عدم توفر المصادر ، وعدم توفر المصادر الإلكترونية ، وأن المعلومات واسعة جداً ، ومشكلة ضيق الوقت ، وأن بعض مصادر المعلومات قديمة ، وهناك مشاكل وصعوبات تواجه أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالإنترنت مثل مشكلة الكهرباء ، ويليها أن الاشتراك في أحدث المجالات سيكون مكلف، ومشكلة صدق المعلومات على الإنترنت ، وأن البحث على الإنترنت يستغرق وقتاً طويلاً.

10/الخلاصة:

قامت الباحثة في هذه الدراسة بعمل مراجعة علمية للإنتاج الفكري المنشور المتعلق بموضوع سلوكيات التماس المعلومات في العلوم الأساسية ، والذي بلغ عدد مفرداته 38 مفردة ، واستطاعت الباحثة من خلال العرض السابق للإنتاج الفكري الخروج ببعض النتائج منها:

(1) رصدت الباحثة 38 دراسة من خلال البحث في 11 قاعدة بيانات ومحركات بحث ومنصات ؛ حيث توصلت إلى 4 دراسات باللغة العربية ، 34 دراسة باللغة الإنجليزية وذلك في الفترة بين 2007: 2024.

(2) اتضح أن الإنتاج الفكري المنشور باللغة العربية ضئيل جدا بالنسبة للإنتاج الفكري المنشور باللغة الأجنبية في موضوع سلوكيات التماس المعلومات في العلوم الأساسية.

(3) توصلت الباحثة إلى ألا توجد أطروحة علمية تناولت قطاع العلوم الأساسية ولكن البعض سلط الضوء على كليتي العلوم والآداب وتوضيح الفروق بين سلوك أفراد العينة.

- 4) تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة غازي 2008 في الموضوع الدقيق والمنهج والأداة والمجتمع ولكنها تختلف معها في الأهداف، دراسة غازي تناولت سلوك التماس المعلومات من الجانب الإلكتروني فقط ، بالإضافة إلى أنها تتشابه مع دراسة (Das, A. K., & Mandal, S (2021) أيضاً ولكن تلك الدراسة ركزت على الاحتياجات المعلوماتية من المكتبة.
- 5) اتفقت جميع الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي أو ما يشير إليه البعض (المسحي) ما عدا دراسة واحدة فقط اعتمدت على المنهج الميداني ، ودرستان اعتمدتا على أسلوب دراسة الحالة.
- 6) وكشفت المراجعة أن الغالبية العظمى من الدراسات كانت في الهند ، ودرستان فقط في مصر وهذا يدل على ندرة الدراسات التي أجريت في مصر والتي تهتم بسلوك البحث بقطاع العلوم الأساسية وهذا سبب من أسباب اختيار موضوع هذه الدراسة.
- 7) اجتمعت جميع الدراسات على أداة الاستبانة ، وقلّة من الدراسات جمعت بين المقابلة والاستبانة ، ودراسة واحدة اعتمدت على المقابلة والملاحظة والاستبانة.
- 8) اعتمدت معظم الدراسات على أعضاء هيئة التدريس كمجتمع للدراسة لأنهم المجموعة الأكثر احتياجاً للمعلومات ، وقلّة اعتمدوا على الطلاب، والباحثين ، وطلاب الدراسات العليا.
- 9) يمكن للبعض الحصول على احتياجاته المعلوماتية بسهولة ، ولكن الغالبية يعتمد على أخصائي المكتبات أو على الأصدقاء في التخصص للمساعدة ؛ فلذلك دعت الحاجة إلى وجود دورات تدريبية وورش عمل لتوضيح كيفية الحصول على المعلومات من مختلف مصادر المعلومات .

المراجع

ابن عامر، عبد العزيز عبد الحميد عامر. (2017). السلوكيات المعلوماتية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب

جامعة الزاوية ليبيا : دراسة حالة . المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات . ع 26 .

الزرقاني، حنان محمد بشير. (2017). أنماط إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مصادر المعلومات

الورقية بمجال العلوم البحتة في جامعة طرابلس. فكر وإبداع، ج 111.

الغانم، هند بنت عبدالرحمن بن إبراهيم. (2014) . سلوكيات التماس المعلومات المتصلة بقواعد المعلومات الإلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.

مج 20، ع 1.

المطرفي، غازي بن صلاح بن هليل. (2008). واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس للإنترنت في تدريس العلوم الطبيعية في الجامعات السعودية. دراسات في المناهج وطرق التدريس، ع 137 . عبدالعزيز ، تهاني عمر . (2007). إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في العلوم البحتة والتطبيقية من

الانترنت : دراسة وصفية تحليلية لعينة من جامعتي القاهرة وعين شمس. حوليات آداب عين شمس، مج 35.

عبدالعزيز ، تهاني عمر . (2010). إفادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بجامعة عين شمس من المكتبة

الجامعية الرقمية المصرية : دراسة على عينة من كليتي الآداب و العلوم. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات ، مج 16 ، ع 2.

فراج، عبدالرحمن . (2017) . أسس إعداد المراجعة العلمية . ورشة عمل مقامة بكلية الآداب - جامعة

بني سويف . متاح على <https://zenodo.org/records/1477867>

فراج ، عبدالرحمن .(2019). سلوكيات التماس المعلومات في الدراسات العربية: نشأتها، وتطورها،

ومسارات

البحث فيها . س 39 , ع 2.

ويكيبيديا. (2023). علوم أساسية. متاح على: <https://shorturl.at/8KNVc>

Ahenkorah–Marfo, M., Teye, V., & Senyah, Y. (2011). Information seeking behaviour of faculty: The case of the College of Science, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana. *Journal of Science and Technology* (1)(Ghana), 31

Avhad, S. T. (2023). Information Seeking Behavior among Post Graduate Science Students of KVNN, Arts, Commerce and Science College Nasik, Maharashtra.

(1) *Asian Journal of Information Science & Technology (AJIST)*, 13

Baladhandayutham, A.(2015) . INFORMATION SEEKING PATTERN OF STUDENTS OF

PVP COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, DINDIGUL, TAMILNADU:

Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities A CASE STUDY
-81

Balasubramanian, P., Balaji, A., & Murugesan, R. (2021). Information Seeking Behaviour

of UG Students of Arts and Science Colleges in Tirunelveli District, Tamil Nadu,

India. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 11(1), 36–40

Barki, M., & Kapade, D. (2014). Information Seeking Behavior of Science Faculty: A Study. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR–JHSS)*, 19(3), 32–34

Batool, S. (2024). *The Needs of Information and Information Seeking Behaviour: Faculty*

- of Science, Bahauddin Zakariya University, Multan. Bahauddin Zakariya University, Multan (March 14, 2024)*
- Chandra, V.(2018). *A study on information seeking behaviour of faculty members In government aided arts and science college libraries in west districts of tamilnad*
- Thesis submitted to Periyar University in partial fulfillment of the . *state requirements for the award of the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE*
- Chandrakasan, R. (2019). Use of Information Sources by the Personal attributes Science Faculty Members and Research Scholars in a University Environment: a Case Study of Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamilnadu. *Library Philosophy and Practice*
- Das, A. K., & Mandal, S. (1/2021). Comparative Study on Information Seeking Behaviour of Research Scholars and Teachers of Selective Science Departments in Burdwan University. *Library Philosophy and Practice*, 1–20
- Das, A. K., & Mandal, S. (3/2021). User's Needs and Behaviour of Information seeking in PureScience Departments in Burdwan University. *Library Philosophy and Practice*, 1–22
- Das, A. K., & Mandal, S. (10/2021). User Information needs and Information Seeking

- Behaviour of Physics Department at the University of Burdwan. *Library Philosophy and Practice*, 0_1–25.
- Das, A. K., & Mandal, S. (12/2021). Information needs and Information Seeking Behaviour of Faculty and Research Scholars of the Department of Mathematics under the University of Burdwan–An Appraisal. *Library Philosophy and Practice*, 1–19.
- Dawes, M., & Sampson, U. (2003). Knowledge management in clinical practice: a systematic review of information seeking behavior in physicians. *International journal of medical informatics*, 71(1), 9–15.
- Doraswamy, M. (2010). Information use patterns of post–graduate students: A case study of PB Siddhartha College of Arts and Sciences, India. *Chinese Librarianship: an International Electronic Journal*, 30, 1–9.
- Hegde, P. V. (2012). *Information Seeking Behaviour of Users in the Pharmaceutical Science* (Doctoral .*College Libraries of South Kanara and Udupi Districts A Study* dissertation, Mangalore University, Karnataka)
- Jayamma, K. V., & Mahesh, G. T. (2020). Information seeking behaviour of post graduate students of government science college, Bangalore: A study. *Asian Journal of Information Science & Technology (AJIST)*, 10(1), 1–5.

- Jegan, P., & Jayaprakash, M. (2018). Online information seeking behaviour of faculty members working in arts and science colleges in Madurai District: A Study. *Library Philosophy and Practice*, 1–20.
- Kazeem, A. (2018). A COMPARATIVE STUDY OF THE INFORMATION NEEDS, SOURCES, AND USES BY FACULTY OF SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS IN UNIVERSITY OF IBADAN, NIGERIA. *Library Philosophy and Practice*. 18.
- Khazer, M., Jan, S., & Ganaie, S. A. (2016). Impact of ICT on information learning/seeking behavior of researchers: A case study of science scholars in University of Kashmir. *Emerging trends and issues in Scientometrics Informetrics and Webometrics*, 491–500.
- Kumar, S., & Shukla, P. (2013). Information Seeking Pattern in Electronic Environment of Science and Arts Researchers in Banaras Hindu University: A Comparative Study. *Indian Journal of Information Sources & Services (IJISS)*, 1(2).
- Lalltanmawii, R., & Verma, M. K. (2016). Information seeking behaviour of faculties and research scholars in School of Physical Sciences, Mizoram University, Aizawl: A

- Study. *International Research: Journal of Library and Information Science*,
 .(2)6
- Mahalakshmi, T.(2019). Information Seeking Behaviour Of Faculty And Students
 Of Arts and
 Science And Engineering College Libraries Of Ariyalur And Perambalur
 .Districts A Study
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group, T. (2009).
 Preferred
 reporting items for systematic reviews and meta–analyses: the PRISMA
 statement.
 . *Annals of internal medicine*, 151(4), 264–269
- Poongodi, K., & Shanthi, J. (2017). Information Seeking Behavior through Crowd
 sourcing
 among Students in Selected Arts & Science Colleges at Salem District
 affiliated to
 Periyar University: A Case Study. *Qualitative and Quantitative Methods in
 Libraries*,
 . 6(1), 51–69
- Poongodi, K., & Santhi, J. (2017). Information seeking behaviour among students
 in selected
 Arts and Science college at Salem district affiliated to Periyar University–
 A case study.
 . *International Journal of Librarianship and Administration*, 8 (1), 1, 6
- Prakasan, P. M.(2015). *Information needs and use pattern of faculty members in
 medical
 science institutions in Kerala_ a comparative study*

- Pushpalatha, K., & Mallaiah, T. Y. (2009). Use of information resources in chemistry: a study of Mangalore University Library
CSIR. 56(3). 175–183.
- RAJENDRAN, N.(2013). INFORMATION SEEKING BEHAVIOUR OF FACULTY MEMBERS WORKING IN THE ARTS AND SCIENCE COLLEGES IN SALEM DISTRICT Tiruchirappalli.. A STUDY
- Shukla, A., & Lalrinenga, C. (2017). Information Seeking Behaviour of Students of School of Earth Sciences & Natural Resources Management, Mizoram University: A Study.
Library Waves, 3(1), 52–67
- Sookhtanlo, M., Mohammadi, H. M., & Rezvanfar, A. (2010). A comparative study of the information-seeking behavior of bachelor of science and master of science agricultural extension and education students. *Library Philosophy and Practice*
- Tahira, M., Alinda Alias, R., & Ameen, K. (2013). Seeking online information sources among science faculties of developing countries
- VENKATESHWARAN, S., & RANGANATHAN, C. (2021). Use of Scholarly Information by Science Faculty Members of Southern Universities in Tamil Nadu: A Case Study.

.(3) *Webology* (ISSN: 1735-188X), 18

Verma, M. K. (2015). Information seeking behaviour of PG students of school of physical sciences, Mizoram University: A Study. In: Re-Defining the strategic role of libraries in Indian culture and modern society; ed by PS Rajput and .PawanAgrawal, 88-94

Verma, M. K., & Laltnanmawii, R. (2018). Information seeking behaviour of physical scientists of Assam University and Mizoram University: A comparative study. *Library Herald*, 56(4), 531-546

VIJAY, S. S. (2014). Information Needs and Information Seeking Behavior of Lectures in Arts Commerce and Science Colleges with special reference to NAAC Accredited A grade college in Maharashtra

Wang, J. (2010). Information-Seeking Behavior of Science Faculty under a Challenging Economic Environment. *JOURNAL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE* .36(2)

م	اسم المؤلف / السنة	الأهداف	التخصص الدقيق	الدولة	المنهج	أدوات جمع البيانات	مجتمع الدراسة	النتائج
1	تهاني عبدالعزیز (2007)	التعرف على مدى حاجة أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم للحاسب الآلي ومدى إجادتهم للتعامل مع الإنترنت والدافع لاستخدام الإنترنت وما هي مصادر الحصول على المعلومات والوقت المستخدم ومحركات البحث المستخدمة في الإنترنت.	العلوم البحثة والتطبيقية.	مصر	المنهج الوصفي التحليلي	الاستبانة. أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم.	أن هناك اختلافات طفيفة بين المتخصصين في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية في التعامل مع الإنترنت وإن اللغة الإنجليزية لا تشكل عائقاً والهدف من الإنترنت هو الإحاطة بما هو جديد في التخصص ويعتمدون على محركات البحث ياهو وجوجل وMSN والمواقع المجانية لا توفر كل ما يحتاج إليه المتخصصون ويتفقون على الشكل	

المطبوع من المصادر.								
إن استخدام الإنترنت كان بدرجة كبيرة واحتياجهم للإنترنت للدورات التدريبية وهناك معوقات معرفية تعليمية تواجههم في استخدام الإنترنت.	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة	المنهج الوصفي .	السعودية	العلوم الطبيعية .	الكشف عن مدى استخدام الإنترنت والتعرف على أهمية الإنترنت وآراء أعضاء هيئة التدريس في توظيف الإنترنت في التدريس وتحديد المعوقات التي تواجههم.	غازي بن صلاح بن هليل المطرفي (2008)	2
أن الغرض من زيارة المكتبة بالنسبة للطلاب هو لاستعارة الكتب ؛ وللباحثين لتصفح المجلات ؛ وبينما للأساتذة	الطلاب والباحثين والأساتذة .	الاستبانة	الوصفي	الهند	الكيمياء .	التعرف على رأي المستفيدين في كفاءة مصادر وخدمات المكتبة ، والكشف عن الغرض من زيارة المكتبة ؛ والتعرف على مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة .	Pushpalatha, K., & Mallaiah, T. Y (2009)	3

للاطلاع على الدورات .								
أن الكليتين لديهم القدرة على التعامل مع اللغة الأجنبية وأقل من نصف أفراد العينة يتعامل مع الحاسب الالى بشكل ممتاز وارتفاع نسبة الحريصين على الاستفادة من موارد المكتبة الجامعية الرقمية ، وهناك نسبة عالية يتعاملون مع أقل من عشر دوريات عن طريق المكتبة الجامعية الرقمية، وارتفاع نسبة	أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم.	الاستبانة.	المنهج الوصفي التحليلي	مصر.	كليتي الآداب والعلوم .	توضيح مدى الإفادة من موارد المكتبة الجامعية وتقديم استرشاد لتقييم أداء المكتبة وتطويرها لتلبية احتياجات المستخدمين ، ومعرفة كيفية استعداد المستخدمين للتعامل مع المكتبة الجامعية الرقمية .	تهاني عمر عبدالعزیز(201 (0	4

للمصادر الإلكترونية.								
أعضاء هيئة التدريس يستخدمون مصادر المكتبة عدة مرات في الشهر أو كل ربع سنة للبحث عن المعلومات لأغراض التدريس فقط وأن أغلبية أعضاء هيئة التدريس يستخدمون المجالات الإلكترونية.	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة.	الوصفي .	الولاي ات المتحد ة.	العلوم.	جاءت الدراسة للتعرف على عدد مرات استخدام موقع المكتبة ، والكشف عن النسبة لاستخدام المجالات في شكلها الإلكتروني ، ومعرفة قاعدة البيانات أو الفهرس الذي تستخدمه أعضاء هيئة التدريس -في أغلب الأحيان- .	Wang, J (2010)	5
أن 65% من طلاب الدراسات العليا يستخدمون المكتبة يومياً لغرض القراءة واستخدام الإنترنت واستعارة الكتب، وأن	طلاب الدراسات العليا .	الاستبانة .	دراسة الحالة .	الهند	كليتي الآداب والعلوم .	التعرف على مصادر المعلومات التي يحتاج إليها طلاب الدراسات العليا والغرض منها ، والأساليب التي يتبعها طلاب الدراسات العليا للعثور على المعلومات المطلوبة ، ومدى الرضا عن مقننات وخدمات المكتبة وتقديم اقتراحات لتطويرها.	Doraswamy, M (2010)	6

الأغلبية راضون عن مقتنيات وخدمات المكتبة .								
ضرورة إنشاء دورات تعليمية للحصول على المعلومات من خلال الإنترنت والمكتبة ، كما ينبغي لأعضاء هيئة التدريس أثناء تدريسهم ، التعرف على بعض المهارات المناسبة في الإنترنت والمكتبة لتعزيز أداء الطلاب في أداء واجباتهم المدرسية ومشاريعهم .	طلاب البكالوريوس والماجستير .	الاستبانة .	المنهج الوصفي .	إيران .	كلية العلوم .	التعرف على سلوك البحث عن المعلومات من قبل طلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير ، ومعرفة كم مصادر المعلومات المتاحة ومدى استفادة الطلاب منها في المرحلتين .	Sookhtanlo, M., Mohammadi, H. M., & Rezvanfar, A (2010)	7
أن معظم الحالات يفضلون مراجعة المقالات كوسيلة للحصول على	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة .	الوصفي .	غانا	كلية العلوم .	الكشف عن طريقة اختيار المعلومات، ونوع المعلومات المطلوبة، والغرض من البحث عن المعلومات، وأنواع الأدوات المستخدمة والمشكلات التي ينطوي	Ahenkorah- Marfo, M., Teye, V., & Senyah, Y (2011)	8

<p>المعلومات، كما اعتمد العديد من أعضاء هيئة التدريس أيضاً على الإنترنت عند البحث عن المعلومات، أن معظم أعضاء هيئة التدريس يبحثون عن المعلومات بغرض تنفيذ أعمالهم البحثية وإعداد مذكرات المحاضرات.</p>						<p>عليها البحث عن المعلومات.</p>	
<p>أن من أسباب زيارة المكتبة قراءة الكتب ويقضون من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً بالمكتبة ، وأن الإنترنت من أول مصادر الحصول على</p>	<p>مستخدمين المكتبة .</p>	<p>الاستبانة .</p>	<p>الوصفي .</p>	<p>الهند وباكس تان</p>	<p>العلوم.</p>	<p>جاءت الدراسة للتعرف على طبيعة وهدف سلوك البحث عن المعلومات ، ومعرفة مصادر المعلومات وأنواع المطبوعات المستخدمة .</p>	<p>9 Hegde, P. V (2012)</p>

المعلومات وبليه المكتبة.								
ركزت الدراسة على تقييم اتجاهات وممارسات كليات العلوم بالجامعة في البحث عن كلا الوضعين الإلكترونيين (SA و OA) من المصادر عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم من المعلومات العلمية الإلكترونية ، وتلبية الاحتياجات يفضلون المشاركون في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا (OA).	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة.	الوصفي	باكستا ن.	كلية العلوم.	معرفة الأسلوب الإلكتروني المفضل لدى أعضاء هيئة التدريس للحصول على المقالات ، معرفة الفرق بين الوصول المفتوح والوصول المقيد في البحث عن المعلومات واستكشاف نقاط الضعف الرئيسية في نظام المعلومات الحالي .	Tahira, M., Alinda Alias, R., & Ameen, K (2013)	1 0
أن أفراد العينة يستخدمون Google على	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة.	الوصفي	الهند	كليتي العلوم والآداب .	تناولت الدراسة سلوك البحث عن المعلومات لأعضاء هيئة التدريس ، التعرف على أنواع	RAJENDRAN, N (2013)	1 1

<p>نطاق واسع لأنه مصدر يسهل الوصول إليه ويبحث في عدد كبير من صفحات الويب ، ولكن أفراد العينة يجدون صعوبة في تحديد مصطلحات البحث وصعوبة في تحديد استراتيجيات البحث المستخدمة .</p>						<p>مصادر المعلومات واستراتيجيات البحث المستخدمة في البحث عن المعلومات من قبل أعضاء هيئة التدريس .</p>	
<p>أن المجالات الإلكترونية هي أكثر مصادر المعلومات استخداماً ويلمها الكتب الإلكترونية وأهم يقضون ما يقرب من 6- 10 ساعات في المصادر الإلكترونية ،</p>	<p>الباحثين .</p>	<p>الاستبانة.</p>	<p>الوصفي .</p>	<p>الهند</p>	<p>كليتي العلوم والآداب .</p>	<p>معرفة نوع مصادر المعلومات المستخدمة من قبل الباحثين في الكليتين ، معرفة الوقت المنقضي في البحث في المصادر الإلكترونية .</p>	<p>1 2 Kumar, S., & Shukla, P (2013)</p>

ويعتمدون على أمين المكتبة كوسيط للوصول إلى المعلومات.								
أن أكثر مصادر المعلومات استخداماً هي الكتب المرجعية ولبها الكتب ، وأن أكثر خدمة تتم الاستفادة منها هي الخدمة المرجعية، وأن من أكثر مصادر المعلومات الإلكترونية استخداماً هي محركات البحث .	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة والمقابلة .	الوصفي .	الهند	كلية العلوم .	ناقشت الدراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس من المعلومات ، التعرف على القنوات المختلفة التي يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات ، والاستفادة من خدمات المكتبات المختلفة، ومعرفة المعوقات التي تواجههم.	Barki, M., & Kapade, D (2014)	1 3
أن الغالبية يحتاج إلى المعلومات لإعداد الملاحظات الصفية، وأن البعض يفضلون	أعضاء هيئة التدريس .	المقابلة الشخصي ة والاستبان ة .	الوصفي .	الهند	الأداب والتجارة والعلوم .	التعرف على الاحتياجات المعلوماتية لدى أعضاء هيئة التدريس، وأنواع مصادر المعلومات المستخدمة على الإنترنت ، والتعرف على الغرض من البحث عن المعلومات ، ومعرفة	VIJAY, S. S (2014)	1 4

<p>الكتب والكتب المرجعية كمصدر للمعلومات ، وأن الغرض من البحث عن المعلومات هو التدريس في المرتبة الأولى.</p>					<p>المشكلات التي تواجههم أثناء البحث عن المعلومات .</p>	
<p>أن أغلبية أفراد العينة من الذكور ، ويستخدمون المكتبة أسبوعياً من أجل التحسين الأكاديمي ، والغالبية يفضلون قراءة الكتب المدرسية في المكتبة ، والبعض يواجهون مشاكل في البحث عن المصادر المعلوماتية، ومعظم أفراد العينة يستخدمون</p>	<p>الطلاب .</p>	<p>الاستبانة.</p>	<p>الوصفي .</p>	<p>الهند</p>	<p>كليتي الآداب والعلوم .</p> <p>الكشف عن مدى تكرار استخدام الطلاب للمكتبة ، والغرض من زيارة المكتبة ، وأساليب البحث عن المعلومات والمشاكل التي تواجههم أثناء البحث عن المعلومات .</p>	<p>1 5</p> <p>Baladhandayu .tham, A (2015)</p>

الإترنت يومياً للتحضير للامتحانات .								
أن أغلبية الطلاب يقومون بزيارة المكتبة لغرض استعارة الكتب ، وأن البعض يستطيعون البحث على الإترنت من خلال محركات البحث المختلفة .	طلاب الدراسات العليا.	الاستبانة.	الوصفي .	الهند	العلوم الفيزيائية .	تناولت الدراسة الاحتياجات من المعلومات المستخدمة وتحديد المصادر المستخدمة من قبل طلاب الدراسات العليا ، وسلوكلهم في البحث عن المعلومات ومعرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات على سلوك البحث عن المعلومات .	Verma, M. K (2015)	1 6
أن معظم أعضاء هيئة التدريس يفضلون الكتب الإلكترونية ، وأن الأغلبية العظمة يفضلون الحصول على المعلومات من خلال التصفح الإلكتروني .	أعضاء هيئة التدريس.	الاستبانة والمقابلة .	الوصفي .	الهند	العلوم.	التعرف على طريقة البحث عن المعلومات لتلبية الاحتياجات المعلوماتية ، ومعرفة الطرق المفضلة للحصول على المعلومات ، وتحديد القواعد الإلكترونية المفضلة وأى نوع من المعلومات يفضلون المطبوعة أم الإلكترونية .	Prakasan, P. M (2015)	1 7

1 8	<p>ناقشت الدراسة الاستخدامات للمصادر المطبوعة والمصادر الإلكترونية ، وتسلط الضوء على الموارد الإلكترونية ، معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات على سلوك التعلم واكتشاف مشكلات البحث عن المعلومات في البيئة الإلكترونية .</p> <p>Khazer, M., Jan, S., & Ganaie, S. A (2016)</p>	<p>كلية العلوم .</p>	<p>باكستان</p>	<p>الوصفي</p>	<p>الاستبانة</p>	<p>الباحثين .</p>	<p>تشير الدراسة إلى أنه من بين مصادر المعلومات المتنوعة، يفضلون العلماء استخدام المجالات والكتب في حين أن المستودعات هي المصدر الأقل استخداماً للمعلومات، أن مصادر الفهرسة والتجريد لا تستخدم على الإطلاق من قبل العلماء مما يدل على قلة الوعي حول مصادر المعلومات المحددة، ويفضلون المصادر المطبوعة عن الإلكترونية</p>
--------	--	----------------------	----------------	---------------	------------------	-------------------	---

لأنها لا تحتاج إلى أداة مساعدة لقراءتها بجانب أنها لا تجهد العينين .								
أن معظم أفراد العينة لا يقومون بزيارة المكتبة ولكن يكتفون بالحصول على المعلومات من الإنترنت ويرى بعض أفراد العينة أن المكتبات تلبى احتياجاتهم من المعلومات والبعض يفضل المصادر المطبوعة وجميع الباحثين يتمتعون بمعرفة جيدة بالحاسب الآلي ويقومون بالبحث عن	أعضاء هيئة التدريس والباحثين .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	العلوم الفيزيائية .	الكشف عن الدافع من طلب المعلومات ونوع وطبيعة المعلومات المطلوبة وتقييم المكتبة ومعرفة نوع المصادر المفضلة لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومدى التوافق المعرفي الحاسوبي .	Laltlanmawii, R., & Verma, M. K (2016)	1 9

المعلومات للتدريس والبحث وكتابة الأوراق البحثية وتحديث أنفسهم بأحدث المعلومات.								
20	التعرف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم لمصادر المعلومات الورقية ومعرفة دوافع البحث عن المعلومات في المصادر الورقية ونوع المصادر المستخدمة وطبيعة المعلومات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم في كلية العلوم في جامعة طرابلس .	حنان محمد بشير الزرقاني (2017)	ليبيا	المنهج الوصفي التحليلي .	الاستبانة .	أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم .	أن الإنترنت هو من أهم وسائل الحصول على المعلومات ، وأن اللغة الإنجليزية لا تشكل عائقاً لكل أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم يستخدمون المصادر الورقية والدافع الأساسي لاستخدام المصادر الورقية هو للتدريس ، والكتب من أكثر المصادر	

استخداماً، وأغلب أفراد العينة يفضلون النصوص الكاملة للمعلومات.								
أن الغرض من زيارة المكتبة كان لأسباب دراسة المصادر الدراسية ، وأنتهم يقضون من 1-2 ساعة أثناء زيارة المكتبة ، وأن الكتب هي من أكثر مصادر المعلومات استخداماً، ويفضلون استخدام مكتبة الجامعة أكثر من أي مكتبة أخرى.	الطلاب.	الاستبانة	الوصفي	الهند	علوم الأرض.	التعرف على الاحتياجات المعلوماتية لطلاب كلية علوم الأرض ،وتحديد مدى كفاية مصادر المكتبة والخدمات التي تقدمها المكتبة لمستخدميها ، تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين واقتراح بعض التوصيات لتحسين مجموعة المكتبة وخدماتها.	Shukla, A., & Lalrinenga, C (2017)	2 1
أن الغالبية يقضون من 2- 3 ساعات في المكتبات ومن	الطلاب.	الاستبانة	المنهج الوصفي	الهند	كليتي الآداب والعلوم.	تحديد الاحتياجات المعلوماتية لدى الطلاب، وسلوكهم في البحث عن المعلومات	Poongodi, K., & Shanthi, J (2017)	2 2

<p>أسباب زيارة المكتبة الوصول للنصوص والكتب المرجعية ويليها استعارة الكتب، ومعظم الطلاب يستخدمون النقاش مع أمناء المكتبات كأسلوب للبحث عن المعلومات ويليها التشاور مع الأساتذة ، ومن أغراض البحث عن المعلومات عمل المشروعات والندوات .</p>						<p>لدى الطلاب ،ومعرفة رأي الطلاب نحو بيئة العمل ومستوى الرضا عن توفير مصادر وخدمات المكتبة، وتقديم اقتراحات عملية لتحسين مكان العمل.</p>	
<p>وأوضحت أن 42 % من الطلاب يقومون بزيارة مكتبهم مرة كل يومين، 70% من</p>	<p>الطلاب.</p>	<p>الاستبانة .</p>	<p>المنهج الوصفي .</p>	<p>الهند</p>	<p>كليتي الآداب والعلوم .</p>	<p>تناولت الدراسة تقييم جودة سلوك البحث عن المعلومات ، ودراسة رأي طلاب نحو بيئة العمل ، وتقديم اقتراحات لتحسين مكان العمل .</p>	<p>2 3 Poongodi, K., & Shanthi, J (2017)</p>

الطلاب يقولون أن المعلومات التي يبحثون عنها ضرورية واستخدامها صالح لبرامجهم ، وأوضحت أن عمر المستجيبين لا يؤثر على عمر وجودة سلوك البحث عن المعلومات ، وأن جودة المعلومات لا تؤثر على عوامل الخدمة.								
أن احتياجاتهم المعلوماتية لإعداد الواجبات واختيار المقررات الدراسية وأنها عنصر أساسي لنجاح الطلاب	الطلاب .	الاستبانة.	الوصفي	نيجيريا	العلوم .	معرفة الاحتياجات المعلوماتية لدى الطلاب بكلية العلوم والعوائق التي تمنع تلبية هذه الاحتياجات ومعرفة أهم ومستوى مصادر المعلومات المستخدمة من قبل الطلاب .	Kazeem, A (2018)	2 4

في أقسامهم المختلفة.								
أن أغلب أفراد العينة يقومون بزيارة المكتبة مرة واحدة في الأسبوع ويحصلون على المعلومات من مكتبة الكلية ويستخدمون المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لتطوير حياتهم المهنية والرضا عن المصادر الإلكترونية المتوفرة في المكتبة من قبل أعضاء هيئة التدريس .	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	كليات الآداب والعلوم .	التعرف على عدد مرات زيارة أفراد العينة لمكتبة الكلية والدافع من المعلومات والحكم على مستوى الرضا ومعرفة أنواع المصادر الإلكترونية المستخدمة والتعرف على المشكلات التي تواجههم في الحصول على المعلومات .	Jegan, P., & Jayaprakash, M (2018)	2 5
أن حوالي 70% من المشاركين من الذكور، وهم يقومون بتلبية	علماء الفيزياء.	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	الفيزياء.	التعرف على الغرض من زيارة المكتبة، واستخدام خدمات المكتبة من قبل علماء الفيزياء، وتحديد استخدام مصادر	Verma, M. K., & Laltnanmawii, (2018) R	2 6

احتياجاتهم المعلوماتية من خلال الإنترنت ، والمجموعات الشخصية ، وزيارة المكتبة أسبوعياً لتلبية احتياجاتهم من المعلومات.						المعلومات الرسمية وغير الرسمية لعلماء الفيزياء.		
أن غالبية أعضاء هيئة التدريس على دراية متوسطة بالمكتبة وخدماتها ومرافقتها ، ويفضل الأعضاء الوصول إلى مصادر معلومات المكتبة لأبحاثهم ويلييه نشر المقالات/الك تب وأغراض أخرى .	أعضاء هيئة التدريس .	الاستبانة	المنهج الوصفي .	الهند	كليتي الآداب والعلوم .	الكشف عن مدى وعي الباحثين بموارد المكتبة وخدماتها ، مدى تكرار الوصول إلى المصادر الإلكترونية في المكتبات ، الغرض من استخدام موارد وخدمات المكتبة ، مدى الرضا عن المحتوى ومعرفة المشكلات التي تواجههم وتقديم توصيات لها .	2 7	Chandra, V (2018)

2 8	جاءت الدراسة لتحديد أهمية مصادر المعلومات المختلفة ومعرفة إذا كانت السمات الشخصية لها أي تأثير على استخدام مصادر المعلومات أم لا.	العلوم.	الهند	الوصفي	الاستبانة	أعضاء هيئة التدريس والباحثين.	توصلت الدراسة إلى أن ليس للسمات الشخصية مثل الجنس وطبيعة البحث وطبيعة العمل أي تأثير على استخدام مصادر المعلومات، في حين أن التعيين والموضوع والخبرة لها تأثير على استخدام مصادر المعلومات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال العلوم.
2 9	التعرف على الوقت المنقضي في البحث عن المعلومات ، ومدى الاستفادة من مرافق وخدمات المكتبة ، والتعرف على أنواع المعلومات المستخدمة ،	الأداب والعلوم والهندسة.	الهند	الوصفي	الاستبانة	أعضاء هيئة التدريس والطلاب .	أن الغالبية يزورون المكتبة يومياً ، إنهم يذهبون دائماً إلى المكتبة للحصول على

Chandrakasan
(2019) , RMahalakshmi,
T
(2019)

عمل مرجعي، وأنتهم يستخدمون تنسيق PDF لتحميل المعلومات ، وأن استخدام محرك البحث هو أفضل طريقة لاسترجاع المعلومات.						والغرض من زيارة المكتبة .		
أن غالبية طلاب الدراسات العليا يزورون مكتبة الكلية مرة واحدة في الأسبوع للوصول إلى الكتب المتعلقة بالامتحانات وكذلك قراءة الكتب لتحسين معرفتهم العامة. والعقبة	طلاب الدراسات العليا .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	كلية العلوم.	توضيح الغرض من زيارة المكتبة المنقضي فيما للحصول على المعلومات واستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي ، ومعرفة التحديات التي تواجه الطلاب في البحث عن المعلومات .	Jayamma, K. V., & Mahesh, G. T (2020)	3 0

أغراضهم الأكاديمية.								
أن الباحثين في مجال العلوم البحتة هم لديهم دوافع ذاتية لاستخدام المكتبة .	المدرسين والباحثين .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	العلوم البحتة.	معرفة الاحتياجات المعلوماتية للمعلمين والباحثين في أقسام العلوم البحتة والمصادر المستخدمة ومعرفة عملية البحث التي يعتمدون عليها والوصول إلى مستوى الرضا عن عملية البحث عن المعلومات .	Das, A. K., & Mandal, S (2021)	3 2
أن الدافع لاستخدام المكتبة هو دافع ذاتي، وأن الدافع وراء الاحتياجات المعلوماتية كان للبحث والدراسة.	أعضاء هيئة التدريس والباحثين .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	العلوم الطبيعية (البحتة).	معرفة الاحتياجات المعلوماتية وتحديد الأولويات اليومية من المعلومات ، معرفة مصادر المعلومات المستخدمة ونمط البحث عن المعلومات ، ومعرفة مستوى رضا المستخدمين عن خدمات المكتبة الجامعية .	Das, A. K., & Mandal, S (2021)	3 3
أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بزيارة المكتبة يوم	أعضاء هيئة التدريس والباحثين .	الاستبانة .	الوصفي .	الهند	قسم الرياضيات .	جاءت الدراسة لدراسة الاحتياجات المعلوماتية وسلوك البحث لدى أعضاء هيئة التدريس	Das, A. K., & Mandal, S (2021)	3 4

أسبوعياً ويقضون 4 ساعات والباحثين يومية أسبوعياً من نصف ساعة إلى ساعة ونصف تقريباً ، ومن أسباب الزيارة لاستعارة الكتب والدراسة.						والباحثين ، وتحديد أولوية الاحتياجات المعلوماتية لهم أثناء عملهم البحثي وحياتهم اليومية .		
أن السبب الرئيس وراء الاحتياجات المعلوماتية هو البحث والدراسة معاً ، وأن الأغلبية يستخدم جميع مصادر المكتبة للحصول على المعلومات ، وجاءت أكبر نسبة لعدم الرضا هي الاحتياج إلى	أعضاء هيئة التدريس والباحثين في قسم الفيزياء.	الاستبانة.	الوصفي .	الهند	قسم الفيزياء.	التعرف على الاحتياجات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في قسم الفيزياء من المعلومات ، ومصادر المعلومات المستخدمة لدى الدارسين، ومعرفة التطوير اللازمة للمكتبة ومصادرها وخدماتها ومدى الرضا عنهم .	Das, A. K., & Mandal, S (2021)	3 5

موارد ومصادر أكثر.								
3 6	الكشف عن مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس للمعلومات الإلكترونية، ومدى وعيمهم بها، والتعرف على قواعد البيانات المستخدمة وخدمات المعلومات الإلكترونية والمصادر الإلكترونية المتاحة في المكتبات، ومعرفة المعوقات التي تواجههم.	VENKATESHW ARAN, S., & RANGANATH AN, C (2021)	العلوم.	الهند	دراسة الحالة.	الاستبانة.	أعضاء هيئة التدريس.	أن 87% من أعضاء هيئة التدريس على دراية باستخدام المعلومات العلمية، وأن غالبية هؤلاء الأعضاء يستخدمون المعلومات العلمية لأغراض البحث والتدريس. كما كشفت الدراسة أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يتعلمون المهارات المطلوبة لاستخدام المعلومات العلمية من خلال الدراسة الذاتية.

3 7	التعرف على سلوك طلب المعلومات لطلاب الدراسات العليا ، ومعوقات البحث عن المعلومات ، ومدى فائدة المصادر الإلكترونية المتوفرة في المكتبة ، وسلوك العاملين في المكتبة معهم ، واقتراح استراتيجيات تعمل على تحسين سلوك البحث لديهم .	العلوم .	الهند	الوصفي .	الاستبانة.	طلاب الدراسات العليا.	أن الغرض الرئيس من زيارة الطلاب للمكتبة هو التحضير للامتحانات المختلفة وإكمال المهام والأعمال البحثية والاعلانية يفضلون المصادر المطبوعة والإلكترونية، وأن غالبية الباحثين يحتاجون إلى برنامج تدريبي/برنامج توجيهي للبحث في المعلومات .	Avhad, S. T (2023)
3 8	هذه الدراسة مبنية لتحديد الاحتياجات المعلوماتية لأعضاء هيئة التدريس بالعلوم البحتة ومستوى الرضا عن المعلومات والخدمات المقدمة .	العلوم البحتة.	باكستان	الوصفي .	الاستبانة .	أعضاء هيئة التدريس .	جاءت الدراسة لتوضح أن من أسباب البحث عن المعلومات هي النمو التعليمي ، العمل	Batool, S. (2024)

البحثي ، تحديث المعرفة.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--